

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>L'or soviétique</i>	1	Hongrie : <i>Servilité de la presse</i>	14
<i>Nouveaux éclaircissements sur la crise tchécoslovaque</i>	5	Bulgarie : <i>La soviétisation de la peinture</i>	15
<i>La débandade du P. C. en Allemagne occidentale</i>	8	Pologne : <i>Nouveau mot d'ordre : le Front National</i>	16
<i>Les révélations d'un communiste anglais</i>	9		
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		EN EXTREME-ORIENT	
Allemagne orientale : « <i>Libéraux</i> » et « <i>sociaux-chrétiens</i> » mis en avant de la scène politique	12	Chine : <i>La subordination politique et économique à l'U.R.S.S.</i>	17
Tchécoslovaquie : <i>La résistance gronde dans les masses ouvrières</i>	13	LA VIE EN U.R.S.S.	
Roumanie : <i>La lutte contre le cosmopolitisme</i>	14	Comment « <i>travaille</i> » l'industrie soviétique	18
		<i>L'économie américaine vue de Moscou</i>	19

L'or soviétique

Tout ce qui a trait à l'extraction et aux réserves d'or en U.R.S.S. est secret depuis 1933.

En 1932 précisément avait commencé, sous l'autorité policière du « Dalstroï », l'exploitation systématique des gisements aurifères de la région de Kolyma (Sibérie extrême nord-orientale entre la mer d'Okhotsk et l'Océan Glacial Arctique) dont le débouché de construction récente est le port de Magadan. Cet immense désert inhospitalier, inhabitable, sans rapports avec le monde extérieur, ne pouvait être colonisé qu'au moyen d'une main-d'œuvre pénale.

Le premier témoignage valable sur le « Dalstroï » est celui d'un marin soviétique, recueilli et publié à New-York dans le *Messageur Socialiste*, revue de langue russe (n° du 10 décembre 1945). Ce marin, dont le navire faisait la navette entre Vladivostok et Seattle, quitta son bord pour se réfugier en Amérique.

Son récit est utilisé dans le chapitre VI du livre de D. Dallin et B. Nicolaevski : *Le travail forcé en U.R.S.S.* (Paris, 1949). Il donne une première idée d'ensemble quant au nombre de forçats mis à la disposition du « Dalstroï », d'après le nombre de bateaux, le nombre de leurs voyages, le nombre de prisonniers transportés par bateau, et par voyage durant chaque période annuelle de navigation. Il donne aussi une indication quant au nombre d'heures de travail exigé de la main d'œuvre pénale.

Mais le seul renseignement fourni quant à la production, insuffisant pour servir de base à des calculs sérieux, était que, chaque semaine, un destroyer quittait Magadan pour Vladivostok avec un chargement du précieux métal.

Par la suite, des prisonniers polonais rescapés de Sibérie rapportèrent des informations selon lesquelles la production aurifère annuelle de Kolyma, qui pouvait s'élever à 300 tonnes environ à la veille de la guerre, devait atteindre 450 à 500 tonnes depuis la guerre. Ce sont les témoignages polonais qui ont servi de base à l'article publié dans *The Economist*, de Londres, du 29 mai 1948 où la production soviétique totale d'or est évaluée à 11 millions d'onces (340 t. : une once = 31 gr. 1.035) en 1940, à 16 ou 18 millions d'onces (500 ou 550 t.) en 1947.

Le général Anders, dans ses *Mémoires*, donne des chiffres du même ordre de grandeur : plus de 300 tonnes à partir de 1940, plus de 450 tonnes à présent, mais pour Kolyma seulement. Selon Mme Elinor Lipper, la production est de 400 tonnes par an (*Onze ans dans les bagnes soviétiques*, p. 94, Paris, 1950).

Mais comment ces chiffres ont-ils été obtenus et quelle créance peut-on leur accorder ? L'étude de Silvester Mora : *Kolyma. Gold and Forced Labor in the U.R.S.S.*, parue en 1949 à Washington, permet certaines conclusions sans doute assez proches de la vérité accessible.

Le témoignage des rescapés de Kolyma

Sylvester Mora (Kazimierz Zamoraki), co-auteur avec Peter Zwierniak du livre : *La Justice soviétique* (Rome, 1945), a utilisé, confronté et analysé les témoignages écrits de 62 Polonais survivants des bagnes de Kolyma, où ils ont travaillé de mai 1940 à juillet 1942. Il en dégage les données les plus sûres en faisant preuve d'une prudence extrême, en usant des évaluations les plus basses, préférant « être accusé d'errer dans le sens d'une sous-estimation » plutôt que de risquer le moindre reproche d'exagération.

Il ne veut compter que 180.000 prisonniers transportés chaque année de Vladivostok à Magadan pour la période 1940-1942, connue des Polonais, alors que Dallin et Nicolaevski admettent comme possibles des chiffres annuels de 400 à 500.000. Il évalue à plus de 2.000.000 le nombre total de prisonniers envoyés dans la seule zone minière de Kolyma, le nombre moyen des survivants étant de 3 à 400.000 jusqu'en 1942.

Mais tous les prisonniers ne sont pas employés aux mines d'or. Beaucoup travaillent aux routes, dans la construction et dans d'autres entreprises minières. Mora croit raisonnable de prendre pour base de ses calculs relatifs à l'or les deux tiers du nombre global des forçats.

Sur une période de 15 ans, écrit-il, 3.000.000 de prisonniers ont été amenés dans toute la région et pas plus d'un demi-million ne survit. Sur environ 2.000.000 ayant été employés à l'extraction de l'or, guère plus de 300.000 restent à ce jour. Le taux annuel de mortalité s'est élevé à 40 et 45 %. Mora adopte par prudence le chiffre de 30 % pour 1940-1942.

Les survivants se subdivisent en 4 catégories :

A. — 80 % employés à la production directe de l'or, à l'exclusion de 5 % d'entre eux qui composent le personnel administratif et technique ;

B. — 8 % employés aux services auxiliaires (transports, hôpitaux, cuisines, etc) ;

C. — 10 % de malades exemptés de travail ;

D. — 2 % de réfractaires au travail et de prisonniers en transit (les premiers sont punis de mort sans procès).

Le groupe A sera donc pris seul en considération dans les calculs qui suivent.

Le « quota » (ou « norme ») d'extraction quotidien imposé est de 20 grammes par jour et par homme, la ration alimentaire étant augmentée ou réduite proportionnellement à l'accomplissement de la tâche. Il est impossible, en règle générale, de remplir le « quota » en 8 heures. Aussi les prisonniers peinent-ils 12 heures et

davantage. Il y a une équipe de jour et une de nuit. Aucun jour de repos (sauf deux par an, le 1^{er} mai et le 7 novembre).

Les prisonniers libérés, un petit nombre, doivent rester sur place et deviennent « travailleurs libres » ; ils sont mieux payés que les forçats. Des primes récompensent les découvertes de pépites pesant plus de 40 grammes. On cite le cas d'un ingénieur condamné à quinze ans et qui tomba sur une veine de 14 kilos, en 1941 ; il reçut une prime de 10.000 roubles, fut libéré et resta comme « citoyen libre ». Diverses mesures policières rigoureuses interdisent aux forçats libérés de jamais revoir le monde extérieur.

Aucun prisonnier n'a pu chiffrer la production totale, sauf un qui avance une estimation de 3 tonnes par jour (l'été ne dure que de 70 à 100 jours). Un ingénieur déporté, Ouchakov, ayant travaillé dans les bureaux du « Dalstroï », avait de bonnes raisons de croire que l'U.R.S.S. était devenue le premier pays producteur d'or du monde.

De nouvelles mines entrent en exploitation chaque année, l'aire productrice se déplace. Les résultats sont déterminés par deux facteurs variables : le nombre de prisonniers à l'ouvrage et leur rendement quotidien, qui ne peuvent être évalués qu'approximativement.

L'or se présente tant en alluvions qu'en filons miniers. Alluvial, on le trouve en quantité impressionnante sous forme de pépites, de particules, de poudre, dans le lit des rivières et dans les moraines. Les filons sont de qualités inférieures car l'or en ce cas, doit être séparé du minerai composite (quartz, autres métaux, etc) où il apparaît, ce qui exige beaucoup de manipulations. La technique d'extraction va des procédés les plus primitifs à l'emploi de machines venues d'Amérique. Le travail est soit individuel, soit exécuté par groupes, équipes ou « brigades ».

Une estimation minimum

Compte tenu de cette complexité, que Mora décrit en détail et avec précision, l'auteur aborde l'estimation du minimum annuel de production pour la période 1940-1942.

Nombre de prisonniers sur le territoire aurifère : de 300.000 à 400.000.

Nombre de « travailleurs libres » : 50.000, y compris les « libérés », environ 15.000 dont 5.000 sont dans l'administration, ce qui en laisse 10.000 pour la production proprement dite.

Sur 100.000 hommes, un cinquième ne travaille pas directement à la production (scribes, malades, etc.) : restent 80.000 ouvriers pour le travail physique. Sur ce nombre, un dixième, soit 8.000, installe les vannes, participe aux explorations, à des travaux divers. Il faut en défalquer encore 7.000 environ employés aux constructions, aux routes, etc. Tout largement compté,

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

65.000 travailleurs sur 100.000 sont directement occupés à l'extraction (donc, 65 %).

Le « quota » quotidien et par individu varie de 15 à 50 grammes pour le lavage manuel et dépend de la richesse des gisements. La moyenne est de 25 grammes par prisonnier, 31 grammes par « homme libre ». En réalité la production est plus élevée, dans la mesure où s'accroît la mécanisation, mais faute de renseignements sur le nombre de machines (sluicers, pelles mécaniques, etc.), il n'en est pas tenu compte.

Si l'on suppose, par prudence, que la production tombe au dessous du « quota », et malgré la compensation des trouvailles fréquentes de pépites pesant 100 grammes ou davantage, une estimation de 20 grammes en moyenne par homme, prisonnier ou « libre », semble bien un minimum. Les calculs seront faits cependant sur une base plus modeste encore : 15 grammes.

Le travail intensif dure de 70 à 100 jours, en été. On prendra le chiffre le plus réduit : 70 jours.

On arrive ainsi, pour l'été de 1942, à une estimation de 200 tonnes d'or produites (300.000 travailleurs, dont 65 % engagés dans la production directe pendant 70 jours, et donnant 15 grammes par jour et par homme).

Mais en outre, une certaine quantité d'or est obtenue durant le long hiver, que l'on peut très prudemment supputer : 3 grammes par jour en moyenne sont à coup sûr au dessous du minimum. Si l'on suppose un effectif de travailleurs réduit de moitié en hiver, quelques 100.000 individus produisent au moins 90 tonnes en 295 jours. Le total pour 1942 atteint donc environ 300 tonnes.

Dans ce calcul théorique n'entrent que des données minima. On connaît des centaines de mines dont le rendement est très supérieur aux chiffres utilisés par Mora qui, d'autre part, tient compte des changements imposés quant aux « normes » ou « quotas », ainsi que des lenteurs de la période d'organisation, pour nuancer le plus possible les éléments de ses calculs dans le tableau de production ci-après simplifié :

Production d'or à Kolyma, 1932-1946

Années	Prisonniers travaillant directement à l'extraction	Quota quotidien (en grammes)		Production (en kilogr.)
		Été, 70 jours	Hiver, 295 jours	
1932	40.000	5	1	20.000
1933	90.000	7,5	1,5	70.000
1934	150.000	10	2	150.000
1935	225.000	10	2	225.000
1936	275.000	10	2	275.000
1937	275.000	12	2,4	325.000
1938	300.000	12	2,4	350.000
1939	275.000	12	2,4	325.000
1940	275.000	15	3	400.000
1941	250.000	15	3	375.000
1942	200.000	15	3	300.000
1943	175.000	15	3	250.000
1944	175.000	15	3	250.000
1945	200.000	15	3	275.000
1946	200.000	15	3	300.000

La moyenne atteint donc environ 250 tonnes par an sur cette période de 15 années. Elle n'est que d'un kilo par homme et par an dans les années 1934-35-36, puis augmente avec l'accroissement des « normes » ou « quotas ».

A remarquer que l'estimation portant sur les années 1937-1941 coïncide presque exactement avec la production du Transvaal, où 300.000 nègres et 30.000 blancs se trouvent correspondre numériquement aux 300.000 forcés et 50.000 « citoyens » de Sibérie (le parallèle ne vise en rien

les conditions morales et matérielles), Le degré de mécanisation est beaucoup plus élevé en Afrique du Sud mais l'or y gît à des profondeurs allant jusqu'à 3.000 mètres. Tandis qu'à Kolyma l'or alluvial abonde en surface.

Les autres gisements

Il y a de l'or presque partout dans les parties asiatiques de l'U.R.S.S., ainsi que dans l'Oural et au Caucase. Parmi les Polonais dont Mora a recueilli les récits et témoignages, plusieurs ont eu des « expériences » ailleurs qu'à Kolyma et ont collecté des faits rapportés par leurs co-détenus russes.

En 1940, le bassin de Diechtarka, dans l'Oural, comprenait 17 mines, au lieu de 4 avant cette date. Une pépite de 35,2 kilos d'or pur y fut trouvée à Miassy, près de Revda. La population locale croit que c'est là le plus riche bassin de l'U.R.S.S., à tort peut-être, mais si le secret incite à l'exagération, une bonne part de vérité subsiste sous les propos invérifiables.

Un prisonnier a vécu à Ivdiei, au pied oriental de l'Oural, où la moitié de la population se compose de tchékistes préposés à la surveillance des mines d'or. Le même s'est trouvé à Berezovsk centre de production aurifère depuis 200 ans, non loin de Sverdlovsk où siège le « Soyouzzoloto ». En 1940, plus de 560 puits étaient en exploitation, sous l'autorité du « Berezovsk Zoloto ». Là des compresseurs et d'autres machines américaines et allemandes sont en usage. On tire de l'or aussi de la République autonome des Komi, versant est de l'Oural. L'ensemble est dirigé par le trust « Ouralzoloto », section du « Soyouzzoloto ».

Les gisements d'or du Kazakstan passent pour inépuisables. Aux environs de Koustanai, les champs aurifères couvrent une zone de 400 sur 150 kilomètres. De nouvelles mines y sont ouvertes sans cesse. La main d'œuvre y comprend diverses catégories de la population soviétique : communistes et comsomolstsy, privilégiés ; ouvriers libres ; déportés spéciaux (colons forcés) ; prisonniers libérés ; enfin les bagnards.

Les travailleurs libres y forment des « artels » et sont rémunérés à raison de 10 roubles le gramme d'or, payables en coupons contre lesquels des magasins spéciaux délivrent leurs marchandises. Dans la région de Baladjal, par exemple, il y avait 8 artels comptant chacun de 150 à 200 ouvriers et qui produisent en moyenne 5 kilos d'or par mois et par artel. On connaît le cas d'un artel qui, tombé sur une veine particulièrement riche, à 8 mètres de profondeur, en tira 18 kilos en une semaine, puis 10 kilos dans les semaines suivantes.

La mine principale est à Agjal, près de Semipalatinsk, et équipée de machines américaines et allemandes confiées exclusivement à des communistes. Dans une autre mine, aux machines, un ouvrier sur deux est membre du Parti, précaution contre la négligence et le sabotage. La correspondance des ouvriers est rigoureusement censurée et largement interceptée, afin qu'aucune information sur l'or ne filtre en Russie même. Certaines mines de haute teneur en or sont intentionnellement non-exploitées, comme si elles étaient réservées pour des temps difficiles : on cite dans ce cas la « Kitaiskaya Chakhta », à Boko, qui livrerait 200 grammes d'or par tonne de minéral.

Dans l'Altaï, de riches gisements s'étendent sur une aire de 600 sur 300 kilomètres. D'importantes quantités d'or sont extraites du centre de Ridder et de la province de Khakasska. De même dans les montagnes de Kouznetski Ala-Taou, on

note un afflux considérable de chercheurs d'or qui s'installent sur les lieux.

Le minerai d'or existe aussi dans les Républiques soviétiques d'Asie Centrale : Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirgizstan, mais en quantité moindre et de teneur très faible. La technique y est primitive ; un gramme par jour et par homme est regardé comme rendement satisfaisant.

Tout au nord, on trouve encore le métal précieux à Norilsk, sur la rive droite de l'Iénisseï et sur l'Océan Arctique. Divers renseignements permettent de penser que la taïga de l'Iénisseï n'est pas moins riche que celle de la Léna.

Les principaux centres aurifères de la Sibérie occidentale, autour de Novosibirsk, sont sous la direction du trust « Zapsibzoloto ». Dans cette région et autour de Krasnoïarsk, les mines sont plus vastes encore qu'au Kazakstan.

La région Angaro-Baïkal, l'une des plus riches en or, s'étend le long de l'Angara (affluent de l'Iénisseï), et du lac Baïkal. Les gisements aurifères y furent découverts en même temps que ceux de Kolyma, et mieux exploités qu'ailleurs au moyen d'un excellent équipement mécanique depuis 1930.

Le bassin de la Léna et du Vitim fournissait au temps des Tsars un quart de la production d'or russe et davantage. En 1921, le trust « Lenzoloto » prit la suite de la « Lena Goldfields » mais ne réussit pas à restaurer l'exploitation. En 1925, une nouvelle concession fut accordée à la « Lena Goldfields » qui, en 1935, dut passer la main au « Soyouzzoloto ». Les 47 mines de la région du Vitim produisaient 9 tonnes et 442 kilos d'or en 1913. Le bassin de Bodaïbo, dit en 1939 un auteur soviétique, a augmenté sa production « de deux ou trois fois ». Il est donc possible que cette région donne maintenant 26 tonnes par an. Dans le bassin de l'Olekma, 74 mines fournissaient 2 tonnes et 287 kilos en 1913, à quoi s'ajoutaient 723 kilos venus de prospecteurs individuels : soit 3 tonnes en tout. Si l'augmentation correspond ici à la précédente, la production est d'au moins 9 tonnes. Soit au total 35 tonnes pour le bassin Leno-Vitimsk.

La *Géographie Economique de l'U.R.S.S.*, par Baranski (1939), mentionne la production d'or de la province d'Aldan (territoire des Yakoutes) comme égalant 25 % du total à l'époque, avec 15.000 ouvriers. Elle signale la présence de l'or aux bords des autres fleuves de la région yakoute : Vilouï, Iana, Indigirka, Aouabar.

Enfin, d'autres gisements se trouvent dans l'extrême Est sibérien, à part Kolyma : au Birobidjan, le long de l'Amour, dans l'île Sakhaline, dans la péninsule des Tchouktchi et au Kamtchatka. Mais sur leur exploitation, les renseignements sont rares.

L'U.R.S.S. premier producteur du monde

Il est hors de doute que la production d'or soviétique a été longtemps sous-estimée. Emil Lengyel, dans son livre *Siberia* (New-York, 1943), évaluait en quantité la part de Kolyma au tiers du total annuel, et celui-ci à 400 millions de dollars. Les calculs de Mora montrent que Kolyma, avec ses 300 tonnes en 1946, chiffre minimum, doit à elle seule dépasser actuellement l'Afrique du Sud (qui a produit 11.663.000 onces en 1950). Les chiffres hypothétiques de la Banque des Règlements Internationaux reproduits dans un article des *Basler Nachrichten* (23 décembre 1948) largement cité ou reproduit par la presse économique européenne, étaient donc très au-dessous de la réalité (cf. « Le Problème de l'Or Russe », dans *Problèmes Economiques*, n° 53 du 4 jan-

vier 1949. *La Documentation Française*, Paris).

La production mondiale d'or n'atteignait pas 1.000 tonnes à la veille de la guerre, compte non tenu de l'U.R.S.S. (924 tonnes 21 exactement, d'après l'*Encyclopédia Britannica*). La production soviétique était tenue secrète, mais la *Grande Encyclopédie Soviétique* la donnait pour 100 tonnes en 1929. Avec les progrès de la mécanisation, tant par l'importation de machines américaines que la construction de machines soviétiques dans les usines de Krasnoïarsk, d'Irkoutsk, de Sverdlovsk, de Tchita, de Blagovetchensk, etc ; avec les promotions de milliers de géologues spécialisés ; avec une main d'œuvre de prospecteurs individuels qui, selon S. Mora, se chiffre présentement à 300.000 individus, sans compter les travailleurs sous contrat ; avec la main d'œuvre pénale enfin qui a procuré les forçats par millions, — la production d'or soviétique a dû nécessairement augmenter dans de fortes proportions, en plus de l'apport de Kolyma.

Il n'est donc pas hasardeux d'admettre qu'elle atteigne au total quelque 500 tonnes par an, de nos jours.

Points de comparaisons : en 1940, l'extraction dans les autres principaux pays producteurs d'or a été de :

Afrique du Sud	14.038.000 onces
Canada	6.003.000 onces
Etats-Unis	5.311.000 onces

Mais en 1947, ces chiffres étaient tombés à :

Afrique du Sud	11.198.000 onces
Canada	3.069.000 onces
Etats-Unis	2.321.000 onces

Et en 1950 à :

Afrique du Sud	11.663.000 onces
Canada (estimation provisoire)	4.400.000 onces
Etats-Unis (estimation provis.)	2.400.000 onces

Les réserves d'or en monnaies et lingots aux Etats-Unis s'élevaient en 1949 à 24.466.324.000 dollars.

(1 kilo = 32,15 onces = 31.1035 grammes. A 35 dollars l'once, 1 dollar = 0,888 grammes d'or).

Les intentions de Staline

Il reste à considérer l'inévitable question : que fait Staline, que peut-il faire, qu'a-t-il l'intention de faire de tout cet or qui s'accumule dans les dépôts de la Gosbank à l'instar de celui qui bourre les caves de Fort Knox ?

Très peu d'or soviétique sert aux paiements à l'étranger, juste ce qui est nécessaire à la balance du commerce extérieur. Les sorties d'or pour les besoins de la propagande, dont la presse ignorante aime à faire état, ne méritent pas de retenir l'attention : Moscou ne manque pas de devises, ni de moyens de virement bancaires. Les ventes imaginaires, visant à déprécier l'or sur le marché mondial non-officiel afin de perturber (?) l'économie capitaliste, ne paraissent pas plus dignes de discussion : quel intérêt aurait l'U.R.S.S. à avilir sa propre encaisse métallique, constituée à grands frais, accrue au prix d'immenses sacrifices ? et en quoi générerait-elle ainsi les Etats-Unis qui s'efforcent de maintenir le prix de l'or au-dessous des prix pratiqués au marché libre ?

L'or est le nerf de la guerre mais en cas de guerre, où Staline pourra-t-il faire des achats payables en or ? A l'intérieur de l'U.R.S.S., l'or n'a pas cours, le rouble n'est pas convertible. La valeur de la monnaie, le taux des changes, les prix, tout est fixé par décret. La circulation fidu-

ciaire se règle sur le mouvement des marchandises. Une volatilité subite des réserves d'or n'affecterait en rien l'état des choses. La création d'un rouble-or, mais réelle, non pour la frime, impliquerait la convertibilité, laquelle signifierait la disparition rapide de l'or.

Et cependant, le fait demeure : Staline thésaurise l'or. Pourquoi ?

A cette question, il n'y a pas de réponse irrésistible, faute d'évidence qui s'impose, et personne n'a encore formulé d'hypothèse plausible. Des divagations courantes sur l'or soviétique en

tant que future « arme secrète », mieux vaut ne pas parler. On est donc en droit d'avancer une explication bien simple, extrêmement banale et très prosaïque, en contradiction absolue avec tous les desseins fantastiques prêtés inconsidérément au Politbureau de Moscou : Staline thésaurise l'or, à l'imitation des Américains, comme un bourgeois circonspect, soucieux de parer à d'éventuelles difficultés imprévisibles, qui ne laisse rien au hasard et ne veut courir aucun risque majeur, bref qui ne se croit nullement assuré de l'avenir.

Nouveaux éclaircissements sur la crise tchécoslovaque

MALGRÉ le nombre respectable d'articles et études qu'ont provoqués les récents événements en Tchécoslovaquie, il est malaisé de déterminer, d'analyser avec exactitude, les causes immédiates de la grave crise qui continue à sévir dans les rangs du P. C. tchécoslovaque. Pour d'aucuns (voir *Le Monde*, *Figaro*, *Combat*...) le grand discours qu'a prononcé au Comité Central M. Slansky, son secrétaire général et dans lequel il s'est préoccupé uniquement de la nécessité d'accélérer la collectivisation des campagnes, semblait, du fait de la personnalité de l'orateur, dévoiler les points faibles qui auraient été à l'origine des conflits à l'intérieur du parti : une production agricole insuffisante, une consommation de pain et de blé exagérée, une résistance croissante des paysans hostiles à l'institution des kolkhozes, les prétendus conseils de modération à leur égard qu'auraient donnés les victimes de la grande purge. D'autres commentateurs ont avancé des hypothèses très différentes, prétendant, par exemple, que les Soviétiques ayant décrété le transfert des usines tchèques vers l'Est, se seraient heurtés à l'opposition de l'aile nationaliste du P. C. qui aurait fini par succomber. (*Figaro* du 7 février, sous la signature XXX).

Il est inutile de multiplier ces sortes d'hypothèses dans lesquelles l'imagination et la fantaisie de leurs auteurs tiennent une si large place. Fidèles à notre méthode, nous ne ferons état que des faits patents, confirmés par la presse communiste elle-même, faits dont l'analyse correcte permet de dévoiler bien des craquements en Tchécoslovaquie, et non seulement dans le P.C. local, et de dégager des leçons profitables.

Après avoir résumé le déroulement de la session du C.C. du P. C. tchécoslovaque qui constitue en quelque sorte le dénouement provisoire de la crise, nous tracerons à grands traits, avec témoignages officiels à l'appui, les éléments dominants du climat politique qui règne en Tchécoslovaquie. (Les difficultés économiques et sociales ayant été rapportées dans le *B.E.I.P.I.*, numéro 42, pp. 1 et suivantes, nous serons dispensés d'y revenir). La connaissance de cet arrière-plan politique et économique qui forme la toile de fond des événements dont nous aurons décrit l'étrange succession, nous aidera ensuite à situer les personnages et à analyser leurs actes.

Une session semi-clandestine du P.C.

Du 21 au 24 février s'est tenue à Prague la session extraordinaire du C.C. du P. C. La première journée a été consacrée, nous apprend le *Praca* du 27 février, aux deux rapports, l'un

présenté par M. Kopecky, ministre de l'Information qui, après avoir accusé Mme Svermova, secrétaire général chargée de l'organisation et des cadres ainsi que M. Sling, secrétaire régional de Brno, a demandé leur exclusion du Parti et a annoncé leur mise en état d'arrestation ; l'autre fort semblable, demandant des mesures analogues à l'encontre de M. Clementis, ex-ministre des Affaires Etrangères et de plusieurs membres influents du P. C. slovaque. Satisfaction a été donnée aux deux rapporteurs à l'unanimité des présents parmi lesquels manquait M. Gottwald lui-même, président du P. C. et de son Comité central.

M. Gottwald n'a fait son apparition que le second jour pour prononcer un grand discours contenant à la fois son mea culpa personnel, le tableau de la situation politique extérieure et intérieure, ainsi qu'un programme précis pour l'année à venir. La parole a été donnée ensuite à M. Slansky, secrétaire général, qui a traité des sujets... agricoles, ce qui a pu laisser croire à certains que c'était là que résidait la clef du mystère. On remarquera ici que les exposés et rapports n'ont été rendus publics que le 25 février en ce qui concerne les textes de MM. Gottwald, Slansky et Zapotecky, alors que les révélations faites au cours de la première journée n'ont été publiées que deux jours plus tard. Toujours pendant la deuxième journée figuraient au programme un long rapport de M. Dolansky, ministre des affaires économiques et financières, et le rapport du nouveau chef des cadres, J. Frank, successeur de Mme Svermova.

La troisième journée a été consacrée à des questions techniques, telles que le commerce, le ravitaillement, etc., ainsi qu'à l'approbation du programme d'action. Ce sont essentiellement les rapports présentés pendant les deux premières journées dont nous aurons à nous occuper ici.

Le climat politique

Au préalable, il n'est pas inutile de broser le tableau de la situation politique en Tchécoslovaquie, et notamment de faire ressortir l'hostilité croissante et générale de la population à l'égard du régime communiste. Sur ce plan, les sources officielles confirment pleinement les renseignements diffusés à ce sujet depuis un certain temps par des revues ou publications de réfugiés à l'étranger.

Quoi qu'il en soit, il ressort clairement des documents officiels émanant des communistes les plus influents, que les sentiments de la popula-

tion tchèque sont dominés par quatre séries de considérations que voici :

(1) Après avoir été longtemps un slogan utilisé par les communistes, le sentiment national tchèque trouve son expression dans une opposition de plus en plus marquée à l'égard de l'U.R.S.S. et de tout ce qui en vient.

« *Bien des gens, inspirés par leurs sentiments nationalistes bornés, estiment que la Tchécoslovaquie, parce qu'elle possède de longue date une industrie fort développée et une tradition industrielle ancienne, ne doit ni ne peut rien apprendre au contact de l'U.R.S.S. et des pays de démocratie populaire.* » (M. Dolansky, ministre des Affaires économiques et financières : *Hospodar* du 1^{er} mars).

(2) Inquiets devant la renaissance de l'Allemagne, les Tchèques se méfient de plus en plus de la politique allemande des Soviets. Ce sentiment est compréhensible lorsque l'on songe au fait que la Tchécoslovaquie a une longue frontière commune avec la zone soviétique dominée par la police armée par les Russes, et qu'une collaboration de commande a été établie entre la Tchécoslovaquie et la zone orientale. Il est symptomatique que le grand discours de M. Gottwald commence par l'examen de la question allemande et qu'en s'adressant aux membres du C.C. il cherche à les rassurer, et en même temps, à rassurer la population sur les intentions soviétiques en Allemagne et sur celles des Allemands de l'Est à l'égard des Tchèques : « *La république démocratique allemande a mis fin à l'agression prussienne et à la tradition prussienne du Drang Nach Osten. Une des preuves en est la reconnaissance de la frontière germano-polonaise Oder-Neisse... Ceci étant, nous pouvons à juste titre parler de la république démocratique allemande comme d'un pays ami. Entre la république démocratique allemande et la Tchécoslovaquie, il n'y a plus de questions pendantes quant aux problèmes territoriaux ou nationaux.* » (*Rude Pravo*, du 25 février).

(3) Hostiles à l'U.R.S.S. et à sa politique allemande, les Tchèques n'attendent plus leur salut que de l'Occident. « *Une fraction de notre population, avouera M. Gottwald (id.) fixe son regard sur l'Ouest et cherche son salut notamment dans l'impérialisme américain. Il est triste que des fils et des filles de mères tchèques jouent ainsi la carte américaine...* » Comme pendant les guerres 1914-18 et 1939-45, les Tchèques comptent sur les émigrés politiques pour ramener la liberté dans leur pays. Les communistes sont impuissants pour lutter contre ce sentiment qui va se généralisant. L'aveu de leur impuissance est la résurrection du « Front National » groupant les partis politiques sous leur contrôle mais dont l'existence, au moins sur le papier, ne peut donner aux populations l'illusion que le « Front National » à l'intérieur condamne à jamais et à l'unanimité, tous les émigrés politiques. Dès le lendemain de la clôture du C.C. du P. C. s'est réuni ce fameux « Front National » avec la participation de nombreux ministres pour s'occuper de l'émigration tchèque. Rendant compte des travaux de cet organisme, le *Prava* du 27 février écrit : « *Tous ceux qui écoutent les voix haineuses de cette émigration, tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, entretiennent avec elle des relations, sont marqués du même signe de bassesse morale et de trahison criminelle.* »

(4) Les anciens milieux de gauche et même certains communistes observent avec sympathie

la résistance qu'oppose Tito à l'emprise soviétique. M. Gottwald le reconnaît implicitement lorsqu'il déclare : « *Les gens de chez nous, doivent être pleinement conscients de ce caractère (= de trahison, de laquais des impérialistes américains, etc... N. du T.) de la clique titiste. Ils doivent en être conscients pour pouvoir non seulement se défendre et défendre ce pays contre la propagande mensongère et sale... mais aussi pour pouvoir déjouer toutes les tentatives et conspirations dirigées contre notre république.* » (*Rude Pravo*, 25-2-51).

Même dans un régime policier, la force de tels sentiments professés, ne serait-ce qu'en cachette, par les masses, obligent certains des dirigeants stalinien à y prêter l'oreille et s'impose à certains autres d'entre eux. Le cas de ces derniers, c'est, dans une large mesure celui du docteur Clementis à qui l'on reproche aujourd'hui d'avoir quitté le Parti en signe de protestation contre le pacte germano-soviétique de 1939, et à qui l'on fait grief de ses sentiments nationalistes. La deuxième faute qui lui est reprochée ainsi qu'à ses amis du gouvernement provincial de Slovaquie, c'est d'avoir été conséquent avec lui-même, c'est d'avoir poursuivi la ligne tracée jadis par le parti lui-même et devant aboutir à un peu plus d'autonomie pour la Slovaquie que ne lui en laisse le régime centralisateur de Prague.

Voilà le fond de l'affaire Clementis. Les faits ne sont pas nouveaux et nos membres en particulier les connaissent (*B.E.I.P.I.*, n° 42). Pourquoi alors les communistes ont-ils laissé l'ex-ministre Clementis en liberté pendant un an ? Deux explications sont possibles dont l'une n'exclut pas l'autre d'ailleurs. La crise de l'opinion publique dont nous avons parlé plus haut, s'est développée depuis environ un an ; elle aurait atteint un tel degré d'acuité qu'une répression spectaculaire devait être entreprise sans tarder : Clementis que bien des gens considèrent comme un partisan de Bénès dont il a été un proche collaborateur à Londres, en serait alors la victime. Ou bien si Clementis a pu pendant un an jouir de l'impunité pour ses « crimes », il le devait à des protecteurs puissants mais qui, à la fin, ont dû céder à la pression faite sur eux pour se sauver eux-mêmes. Les deux explications semblent se compléter. Nous reviendrons sur cette question plus loin.

Le cas Svermova-Sling

Au groupe slovaque de Clementis fait pendant le groupe tchèque formé autour de Sling et de Mme Svermova. Il s'agit cependant de deux affaires absolument distinctes contrairement à ce qu'avait écrit la grande presse. (Car qu'est-ce qu'auraient fait les Tchèques comme Sling ou Mme Svermova dans un prétendu complot monté par Clementis en vue de la proclamation d'une Slovaquie indépendante, donc détachée des pays tchèques ?) Autre remarque préliminaire : Si Clementis, tout comme Vichinsky en Russie, n'a jamais été un membre influent, c'est-à-dire occupant une haute fonction dans le P. C., en revanche les deux accusés tchèques sont de hauts dignitaires du Parti, Mme Svermova ayant été secrétaire générale chargée de l'organisation des cadres soit le 4^e ou 5^e poste dans la hiérarchie communiste, et Sling, dans sa fonction de secrétaire régional de Brno, deuxième ville de Tchécoslovaquie, ayant été une sorte de pro-consul pour la Moravie.

Dans ses accusations contre le tandem Svermova-Sling, M. Kopecky, ministre de l'Information, a parlé de « *Slingisme, analogie tchèque*

du *Kostovisme* ou du *Rajkisme* » (*Praca*, 28-2-1951). Que reproche-t-on au juste à ces deux personnages ? D'avoir été des espions ou complices d'espions, des traîtres, des ennemis de l'U.R.S.S. et du peuple, etc. Mais tout cela, c'est de la pacotille. Le groupe Svermova-Sling est en effet accusé de quatre « crimes » d'une gravité exceptionnelle :

1) Les « conspirateurs » se sont opposés, dès 1945, à la politique d'expansion territoriale de l'U.R.S.S. au dépens de la Tchécoslovaquie ;

2) En 1947, Mme Svermova a milité contre la résurrection du Komintern sous forme du Kominform, et en 1948, elle s'est désolidarisée de la condamnation de Tito par le Kominform ;

3) Les deux accusés ont vivement critiqué l'exploitation économique des satellites en général, de la Tchécoslovaquie en particulier, par l'Union Soviétique ;

4) De plus, sur le plan intérieur, ils ont essayé de freiner la nationalisation de l'industrie et la collectivisation de l'agriculture.

Le premier des griefs concerne un épisode datant de 1945, mais qui, inconnu ou presque du grand public, mérite d'être conté. Imitant l'exemple donné par M. Churchill, le président Bénéš s'est rendu en 1943 à Moscou où il a signé un traité d'amitié et d'alliance avec l'Union Soviétique. Les deux parties contractantes s'engageaient, entre autres, à respecter l'intégrité territoriale de chacune d'entre elles. Malgré cette promesse formelle et écrite, les Soviétiques ont annexé en 1945 la province orientale de la Tchécoslovaquie, connue sous le nom de Ruthénie ou de Russie subcarpathique. Conformément aux accords conclus, le commandement de l'Armée rouge a bien remis l'administration de la Ruthénie au plénipotentiaire tchèque, M. Cerny, mais les agents soviétiques ont organisé, dès l'arrivée de M. Cerny à Uzhorod, la capitale, une manifestation groupant, selon le témoignage oculaire de M. Znojensky, adjoint de M. Cerny, quelque 2.000 personnes, qui ont réclamé le rattachement de la province à l'U.R.S.S. Le gouvernement soviétique a immédiatement « accédé » à leur désir et les plénipotentiaires tchèques ont été invités à quitter la province. Cette ingérence soviétique dans les affaires intérieures a provoqué à l'époque une vive émotion dans les milieux politiques tchèques. Aujourd'hui, nous apprenons que cette première violation d'un traité par les Soviétiques après la guerre, a provoqué des remous jusqu'au sein du P. C. Dans son réquisitoire contre Mme Svermova, M. Kopecky déclare textuellement : « Lorsque la Ruthénie a été rattaché à l'Union Soviétique, Marie Svermova a adopté une attitude violemment hostile à l'égard de l'U.R.S.S. Elle a critiqué avec violence le prétendu abandon de la conception de la république tchécoslovaque, en tant que patrie des Tchèques, des Slovaques et des Ruthènes. » (*Praca*, 28-2-51).

En ce qui concerne les autres chefs d'accusation, nous nous bornerons à citer les paroles du rapporteur, en l'espèce M. Kopecky :

(2) « Il a été prouvé qu'en 1947, Marie Svermova a manifesté son opposition à la création du Bureau d'Information des Partis communistes (= Kominform, N. du T.)... En 1948, comme elle le reconnaît maintenant, elle s'est prononcée violemment contre la résolution du Kominform à l'égard de la question yougoslave » (= schisme titiste).

(3) « Marie Svermova a cru devoir reprendre à son compte et répéter les arguments hostiles des radios occidentales et yougoslaves sur nos relations économiques avec l'Union Soviétiques ».

Lesdites radios ayant fait état de l'exploitation économique par les Soviétiques de la Tchécoslovaquie, on remarquera que M. Kopecky ne la dément pas et qu'il se borne à parler d'« arguments hostiles ».

(4) Sling, aussi bien que Mme Svermova sont ensuite accusés « d'avoir protégé non seulement les capitalistes, non seulement les richards des villages, mais aussi les grands propriétaires fonciers dépossédés, les grands propriétaires de magasins et autres profiteurs expropriés. » En d'autres termes, ils ont essayé de freiner la soviétisation de l'économie tchécoslovaque.

Le « mea culpa » de Gottwald

Tout porte à croire que les idées chères à Sling et à Mme Svermova étaient largement partagées par un certain nombre de dirigeants du P. C. tchèque. On notera tout d'abord que l'enquête menée contre les deux accusés et leurs complices qui occupaient tous des postes plus ou moins importants au secrétariat général du Parti, a duré près de cinq mois, l'arrestation de Sling datant du mois d'octobre dernier.

Par ailleurs les sentiments d'amitié liant à Mme Svermova le président Gottwald (Mme Svermova a travaillé avec lui pendant toute la guerre à Moscou), M. Kopecky, ministre de l'information, M. Slansky, secrétaire général du P. C., voire MM. Zapotocky, président du Conseil et Dolansky, ministre des Affaires économiques, ne sont un mystère pour personne. De même entre Gottwald et Clementis existait plus qu'une communauté de vues. Or, aujourd'hui, ce sont précisément ces hommes-là qui sont chargés du rôle d'accusateurs — suivant une tactique communiste fréquemment utilisée. Rien de plus édifiant que de lire le discours de Gottwald, prononcé au lendemain de l'exclusion du Parti des deux groupes dissidents :

« Certains de nos camarades posent la question: Comment se fait-il que nous n'ayons pas découvert ces ennemis depuis longtemps... Il est de fait que ni le Parti ni ses dirigeants n'ont été suffisamment vigilants. Mais cette constatation ne peut pas tout expliquer... En théorie, nous savons que l'ennemi s'infiltrer dans le Parti, qu'il essaie de grimper dans la hiérarchie du Parti et d'influencer ensuite sa politique... Cette vérité-là, nous la répétons sans cesse, mais lorsqu'il s'agit de personnes concrètes que nous connaissons depuis de longues années, nous nous refusons de prime abord à croire qu'il s'agit là d'agents de l'ennemi, nous hésitons nous-mêmes, nous demandons à réfléchir, nous faisons valoir les arguments pour et les arguments contre, etc. » (*Rude Pravo*, 25-2-51).

Ainsi donc, Gottwald et tout son groupe : Kopecky, Zapotocky, Slansky même, Dolansky, etc, sont compromis soit dans l'une, soit dans l'autre affaire, ou bien dans les deux comme c'est le cas de Gottwald lui-même. C'est donc une auto-critique qui vaut largement pour lui et pour ses amis politiques qu'a prononcée le plus haut magistrat de la république tchécoslovaque mais qui dans le Parti n'est plus qu'à la merci des extrémistes : Geminder, secrétaire général adjoint, chargé des rapports avec le Kominform, Siroky, président du P.C. de Slovaquie, Kopriva, ministre de la sécurité nationale, le traître social-dé-

mocrate Fierlinger, Bares, rédacteur en chef blanchi du *Rude Pravo*, et peut-être même Cepicka, le propre gendre de Gottwald.

Pour avoir laissé tomber des amis tels que Clementis, Svermova ou Sling, Gottwald et ses fidèles ont obtenu un sursis. Pour combien de temps ? Cela dépend de leur docilité car pour toute défense, M. Gottwald n'a pu faire valoir que ses mérites passés (ce qui, comme l'on sait compte peu pour les communistes) :

« Nous resterons fidèles à la cause de la classe ouvrière. Le noyau de l'actuelle direction du Parti conduit le P. C. d'Allemagne occidentale, paru dans le *Neues Deutschland*, organe officiel de la S.E.D. (communiste-socialiste unifié) de la zone soviétique, à la date du 11 février sous le titre « *Projet de thèses* ». Le document qui couvre plusieurs pages du journal allemand est subdivisé en sept parties, dont la dernière, en 10 « thèses », est consacrée à la situation du Parti dans la trizone.

(1) Y compris Mme Svermova.

moments difficiles. A cette époque déjà lointaine du capitalisme, nous avons eu à expulser du Parti plus d'une fois des agents de l'ennemi... Nous sommes restés un parti propre malgré tous les efforts de la bourgeoisie qui avait mobilisé contre nous toutes ses forces. Aujourd'hui, parti au pouvoir, nous saurons mettre fin aux agissements de l'ennemi qui s'est infiltré parmi nous. A une condition cependant : que nous tous, cadres inférieurs et cadres supérieurs, nous n'oublions pas notre origine... J'ai confiance car je crois que nous ne trahirons pas le Parti. Que nous ne trahirons pas sa cause ni celle du prolétariat. Nous resterons tels que nous avons été même si aujourd'hui nous n'habitons plus les taudis mais — mettons — le château de Prague » (*Rude Pravo*, id.).

La débandade du P.C. en Allemagne occidentale

UN des plus accablants documents sur la décomposition et la dérouté d'un Parti communiste qui ait jamais été publié, est le réquisitoire adressé au P. C. d'Allemagne occidentale, paru dans le *Neues Deutschland*, organe officiel de la S.E.D. (communiste-socialiste unifié) de la zone soviétique, à la date du 11 février sous le titre « *Projet de thèses* ». Le document qui couvre plusieurs pages du journal allemand est subdivisé en sept parties, dont la dernière, en 10 « thèses », est consacrée à la situation du Parti dans la trizone.

Les deux symptômes les plus visibles de la décadence du communisme en Allemagne occidentale sont : « la baisse des effectifs dans certaines organisations du Parti » (thèse 54), et « l'influence décroissante de notre Parti sur les masses » (thèse 48). Des fautes monstrueuses ont été commises à tous les échelons du Parti pour arriver à une situation aussi alarmante. Quelles sont-elles ?

(1) Opportunisme des dirigeants : « Les ennemis du Parti... s'efforcent de cultiver dans les rangs de notre Parti les tendances opportunistes et la passivité, étant appuyés en cela par un certain nombre de communistes sans fermeté, mais au demeurant sincères. Les opportunistes ne veulent pas poser devant les masses certaines questions fondamentales de la politique de notre Parti, ils se dérobent devant les dangers du combat, ils ne s'élèvent pas hardiment et résolument contre les mensonges sur l'Union Soviétique, les pays de démocratie populaire et la république démocratique allemande ». (Thèse 50). On comprend pourquoi les dirigeants communistes se dérobent ainsi devant les masses populaires. Les questions sur l'annexion par l'U.R.S.S. et la Pologne de territoires allemands, le régime de terreur policière dans la zone soviétique et dans les pays satellites, l'exploitation économique par les Soviétiques de leur zone d'occupation, voilà quelques-unes des questions auxquelles il est difficile, même à un communiste convaincu, de répondre d'une façon satisfaisante pour le Parti.

(2) La passivité : « Dans certains milieux du Parti, on essaie d'excuser la passivité au moyen de cette affirmation fort répandue par l'ennemi que les masses populaires d'Allemagne occidentale ne peuvent rien faire par elles-mêmes pour changer la situation présente ». (Thèse 50). Et de poursuivre, dans la même thèse : « De telles

conceptions signifient une méconnaissance complète des tâches internationales et nationales, de la responsabilité de la classe ouvrière allemande et de son Parti dans les difficiles conditions actuelles. »

(3) Le sectarisme : « Une sérieuse difficulté dans l'organisation du mouvement populaire contre la remilitarisation, pour la paix, pour la démocratie et pour l'unité allemande, est constituée par les tendances au sectarisme d'un assez grand nombre de communistes, et même d'un assez grand nombre de membres du Comité central. » (Thèse 51).

Ces graves défauts se retrouvent dans toutes les organisations du Parti, à la base aussi bien que parmi les dirigeants : « Quelques représentants communistes commettent des fautes opportunistes, se dérobent devant l'application de la ligne politique du Parti et même enfreignent parfois directement les décisions du Parti. » (Thèse 53). Ce n'est plus un malaise au sein du P. C., c'est un véritable vent de révolte qui souffle.

Ce n'est pas tout. Le document prétend très sérieusement que le Parti est miné par l'intérieur, truffé d'espions et d'agents de l'ennemi : « Un grand danger pour notre Parti réside dans l'envoi d'espions et de provocateurs, d'agents de l'impérialisme anglais, américain et allemand, dans nos rangs... Avec l'appui des autorités d'occupation occidentales, ces gens ont réussi à pénétrer jusque dans les organismes directeurs les plus élevés du Parti. » (Thèse 52). Le *Neues Deutschland* s'en prend alors à MM. K. Mueller, Leibbrand, et consorts de l'épuration desquels nous avons parlé dans le numéro 44. Et d'enchaîner : « Le secrétariat du Comité central du P. C. et quelques organismes dirigeants du Parti dans les Laender usèrent, pendant longtemps, à l'égard de l'activité criminelle de Mueller et d'autres ennemis masqués du Parti et du peuple allemand, d'une patience inadmissible pour des communistes, manquant ainsi au principe de la vigilance. Jusqu'à présent, les conclusions nécessaires n'ont pas été tirées de l'affaire Mueller, et tous ses partisans n'ont pas encore été démasqués. » C'est ainsi que l'on annonce, dans la presse communiste, une épuration nouvelle.

De son côté, la presse communiste en Allemagne occidentale est vivement prise à partie par l'organe communiste de la zone soviétique : « La

lutte contre la remilitarisation et pour l'unité de l'Allemagne ne trouve qu'une faible expression dans la presse communiste. Les résolutions de Prague et la lettre du ministre-président Grotewohl à Adenauer n'ont pas été placées suffisamment au centre de l'attention de la presse communiste. On publie peu de textes qui reflètent le mouvement international pour la défense de la paix... Notre presse n'a pas consacré un seul article à la question importante des tâches concrètes du Parti communiste pour le renforcement de la lutte pour la paix en Allemagne occidentale. Les questions du mouvement ouvrier, de la politique de paix de l'U.R.S.S., et des conquêtes de la république démocratique allemande sont fort peu traitées. L'attention que la presse du Parti accorde à la vie intérieure du Parti est faible. » (Thèse

54). Ces critiques visent en particulier l'organe officiel du P. C. d'Allemagne occidentale, le *Freies Volk*. Mais le périodique à l'usage des cadres, le *Wissen Und Tat*, est également coupable, d'après la thèse 56 qui déclare : « ... ce périodique ne répond pas à ce qu'on exige de lui. Au point de vue théorique, son niveau est bien bas, ses articles ne sont pas concrets, mais superficiels, bourrés de lieux communs, contenant fort peu de faits tirés de la vie en Allemagne occidentale, secs et écrits dans une langue difficilement intelligible... Il est nécessaire de prendre des mesures indispensables pour faire disparaître ces défauts. »

Cette dernière phrase sert de leit-motiv à toutes les critiques précédentes.

Les révélations d'un communiste anglais

Sous le titre « *Les infiltrations communistes en Angleterre* », le B.E.I.P.I., n° 29, pp. 5 à 7) a rendu compte d'un grand débat qui s'était déroulé, sur ce thème, à la Chambre haute, et qui avait permis de mettre en relief un certain nombre de procédés et de méthodes utilisés par le P. C. pour accroître son influence et préparer une éventuelle prise du pouvoir en Grande-Bretagne, comme d'ailleurs dans tous les pays menacés par le communisme.

Grâce à la publication par un ancien leader communiste anglais, M. Douglas Hyde, de ses mémoires intitulés « *I Believed* ». (1) (= J'ai eu la foi), nous sommes en mesure de recouper certains renseignements précédemment fournis par Lord Vansittart, et de les compléter par le témoignage direct de celui qui, pendant de longues années, a été un des principaux animateurs du P. C. en Grande-Bretagne, en même temps que de la presse communiste dans ce pays.

Originaire d'une famille de catholiques pratiquants, M. Hyde, doublement préoccupé par ce qu'il appelle lui-même les injustices sociales dans son propre pays, et, par les problèmes coloniaux et impériaux, a adhéré au communisme peu après les grèves de 1925-26 qui avaient paralysé en particulier les charbonnages et les transports britanniques. Il a quitté le P. C. en 1948, à la suite d'un désaccord sur la politique soviétique dans les pays d'Europe orientale, sur l'exploitation par son parti de la misère ouvrière à des fins de propagande, ainsi que sur le refus de ses dirigeants dicté par Moscou, d'approuver la participation britannique au plan Marshall. Peu avant de quitter définitivement le P. C. il est revenu au catholicisme.

Pendant plus de vingt ans, M. Hyde a pris une part extrêmement active aux campagnes menées par le P. C. britannique, et gravissant les échelons de la hiérarchie du parti, il est devenu responsable d'une importante section londonienne, et chef des informations politiques de l'organe officiel, le *Daily Worker*. A ce titre, il a été en contact permanent avec tous les leaders communistes anglais. En 1941, il a été choisi pour préparer et prendre en main toute la presse communiste pour le cas où elle devrait passer à la clandestinité. C'est dire la confiance dont il jouissait de la part du Comité central et du Politbureau.

Son livre de trois cents pages est donc un témoignage direct sur le P. C. et ses méthodes. Son style, simple et dépouillé, est concis et convaincant. La portée de son témoignage débord

largement le cadre anglais. L'analyse des procédés et méthodes en honneur parmi les communistes vaut pour tous les pays, et en particulier pour la France. C'est à ces développements d'intérêt général (de préférences à ceux d'intérêt spécifiquement britannique) que sera consacrée la majeure partie de ce compte rendu.

Nous avons regroupé les renseignements fournis par M. Hyde sous les rubriques suivantes :

- 1) Témoignages sur quelques aspects de la politique communiste de 1933 à 1941.
- 2) Le P. C. et ses méthodes.
- 3) Les alliés (volontaires ou involontaires) des communistes.
- 4) Comment le P. C. prépare-t-il la clandestinité ?

La vérité sur la politique communiste de 1933 à 1941

Après les trois ou quatre premiers chapitres consacrés à la conversion de l'auteur à la foi communiste et aux premières tâches dont il a été chargé par le parti, M. Hyde en vient à analyser la politique communiste après l'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne, en 1933.

Et d'emblée, il note : « *La victoire nazie a eu sur le mouvement communiste mondial des effets qui n'ont pas encore été appréciés à leur juste valeur, bien que leur compréhension soit indispensable à la connaissance des méthodes communistes... Aucun communiste ne croyait possible un triomphe du nazisme... Le choc qu'a provoqué chez les leaders communistes du monde entier la destruction virtuelle par Hitler du puissant P.C. allemand, a été terrifiant. Si une telle chose a pu arriver, c'est que n'importe quoi pouvait désormais se produire* » (p. 55).

La victoire nazie a profondément ébranlé la foi communiste dans l'infaillibilité du raisonnement marxiste et de la tactique stalinienne basée sur la dialectique. En même temps, cette victoire inattendue a amené une révision complète des méthodes employées jusqu'alors par les P.C. du monde entier. Comparant la ligne politique suivie avant 1933 avec celle postérieure à l'arrivée au pouvoir de Hitler, l'auteur fait ressortir le changement radical qui s'est produit à cette date.

Avant 1933 : « *Le communisme était athée militant et nous le disions ouvertement, blasphémant à nos meetings, caricaturant Dieu dans notre presse... Nous proclamions la faillite du*

mariage, la futilité de la famille, la liberté sexuelle totale. Et nous conformions nos pratiques à nos principes. Lorsque nous travaillions pour le retour au pouvoir du Labour-Party, nous le faisions uniquement dans l'espoir que les social-démocrates, ou « social-fascistes », comme nous les appelions fréquemment, seraient acculés à la faillite et que les ouvriers désillusionnés se tourneraient en fin de compte vers nous. Et nous disions clairement à tout le monde que telle était l'unique raison de notre politique. Il y avait là une certaine honnêteté farouche et méprisante dans notre attitude » (p. 56).

Après 1933 : « Mais la situation nouvelle créée par le succès des Nazis a mis fin à tout cela. Il en a résulté la tactique du Front Populaire, la décision de nous adjoindre les classes moyennes, les intellectuels, les « social-fascistes » — bref n'importe qui voudrait combattre le fascisme dont la victoire aurait signifié la fin de nos espoirs... Le communisme est en fait devenu une immense mystification, une tromperie délibérée et totale du public » (pp. 56-57).

L'hypocrisie du Front Populaire, formule lancée par les communistes, a atteint son point culminant pendant la guerre civile en Espagne. L'argumentation devant les masses était fort simple : « Voilà la guerre et le fascisme contre lesquels nous vous avons mis en garde et qui commence à se répandre dans un coin de l'Europe. Qui sait où cela s'arrêtera si tous ceux qui sont pour la paix et la démocratie ne réussissent pas à s'unir » (p. 57).

Cette tactique nouvelle amène vers le P. C. britannique comme vers tous les partis communistes en Europe, de nouvelles recrues, intellectuels hyper-sensibles, pacifistes ayant perdu leurs illusions, travailleurs, syndicalistes, etc. M. Hyde montre alors que ce n'est pas tellement la république espagnole que les communistes cherchaient à renforcer, mais bel et bien les P.C. à travers l'Europe en général. La démagogie du martyr non-communiste, mais annexé pour les besoins de la cause par les communistes, réussissait à tromper le public. Et c'est l'occasion pour l'auteur de dévoiler les buts poursuivis en Espagne par le communisme mondial : « Les communistes allaient en Espagne pour des raisons bien différentes de celles qui y ont poussé les non-communistes. Nous y voyions une possibilité d'apprendre l'art de l'insurrection en pratique, de sorte que nous puissions l'appliquer un jour à notre propre pays ; d'acquérir l'expérience des combats sur les barricades, de nous familiariser avec l'usage des moyens de destruction et de mort pour la cause du communisme. Chaque parti communiste du monde a envoyé en Espagne nombre de ses membres pour acquérir cette expérience. Mais les leaders en revenaient, les uns après les autres, après quelques mois de stage. Bien peu d'entre eux y ont perdu la vie ou subi des blessures graves. » La politique du parti consistait à épargner la vie de ses propres membres, et à plus forte raison celle des cadres et des chefs : « Les morts n'auraient été d'aucune utilité à la lutte pour une Grande-Bretagne soviétique » (pp. 59-60).

Entre temps, la guerre générale approche et avec elle l'incertitude quant aux coalitions futures. Le P. C. britannique envisage dès lors l'éventualité d'une attaque allemande contre l'U.R.S.S., la Grande-Bretagne étant présumée être l'alliée de l'Allemagne. La réaction du communiste qu'était alors M. Hyde, est celle des communistes français ou italiens aujourd'hui : « Dans cette éventualité, les communistes travailleraient pour la défaite du gouvernement de leur propre pays et pour le succès de l'U.R.S.S. » (p. 67). Et de

s'expliquer : « Le communisme est nécessaire et désirable par dessus tout... Il y a un point au monde où toute une nation se trouve à mes côtés, un grand pays, l'U.R.S.S. où un bastion solide a été établi autour duquel se livreront toutes les batailles futures et sans lequel toutes les autres victoires locales ne signifiaient rien. Dès lors à tout prix, la Russie, bastion du communisme, doit être défendue. » (p. 68).

Le P.C. et ses méthodes

Outre la foi, deux liens essentiels unissent les P. C. du monde entier à Moscou, cerveau du communisme : Les directives sont adressées au P. C. locaux par l'intermédiaire du Komintern, aujourd'hui par celui du Kominform. D'autre part, les rapports d'espionnage sont envoyés à Moscou par le truchement de l'ambassade soviétique.

Sur le premier point, M. Hyde illustre sa démonstration par la description d'une séance du C. C. du P. C. britannique troublée par l'arrivée de l'émissaire du Komintern. L'organe suprême du parti s'était réuni pour rédiger, après la déclaration de guerre, un manifeste adressé au peuple britannique l'invitant « à tout sacrifier à la grande lutte anti-fasciste ». L'U.R.S.S. à ce moment-là vivait sous le régime du traité germano-soviétique de 1939. « Après des heures de discussions, raconte M. Hyde, le texte a été enfin mis au point. C'est alors qu'est entré, contre toute attente, le représentant britannique à l'Internationale Communiste qui était présumé être encore à Moscou. Il a jeté un coup d'œil sur le manifeste et a déclaré aux chefs présents qu'il fallait le mettre dans la corbeille à papier. « Il s'agissait, dit-il, d'une guerre impérialiste. Le Komintern l'a décrété et cela signifiait qu'il fallait s'y opposer par les méthodes marxistes. » Prié de présenter la preuve de ses assertions, ledit émissaire a exhibé une carte postale signée de « Georgi Dimitrov, secrétaire général de l'Internationale Communiste ». Les réactions ont été diverses, mais le résultat le même pour tous : M. Pollitt, secrétaire général du P. C. ainsi qu'un autre membre du Politbureau ont eu beau protester sur le moment, ils ont néanmoins adhéré publiquement à la nouvelle ligne peu de temps après. Les autres membres du C.C. se sont remis au travail et avec le concours de l'émissaire du Komintern ont rédigé un nouveau texte disant exactement le contraire de ce qu'ils avaient dit deux heures auparavant » (pp. 70-71).

Quant à l'espionnage, M. Hyde a connu de près plusieurs personnes qui en étaient chargées. Cette activité a même pris des proportions absolument sans précédent après que l'U.R.S.S. eût été entraînée dans la guerre et eût conclu l'alliance avec Churchill et Roosevelt : « L'espionnage pratiqué pendant la phase de la guerre impérialiste (= avant 1941) n'était rien en comparaison avec celui qui a suivi. Les informations venaient des usines et de l'armée, des employés civils et des hommes de sciences. Il faut reconnaître que ceux qui s'y livraient n'étaient pas en général des espions professionnels, qu'ils prenaient souvent des risques énormes, qu'ils ne recevaient aucune rétribution, et ce qui est doublement important, ne se considéraient pas eux-mêmes comme des espions, et encore moins comme des traîtres » (p. 145).

Le Parti pousse ses membres à l'espionnage au profit de l'U.R.S.S. A tel adepte, il déclare : « Cette tâche est beaucoup plus importante que toutes les autres activités pour le Parti » (p. 146.) Mais malheur à celui qui se laisse prendre. « Dès que Springhall eut été trouvé coupable, le parti l'a exclu. Il l'a exclu non parce qu'il désapprouvait ses activités, mais pour deux raisons diffé-

rentes ; tout d'abord parce qu'il ne souhaitait pas perdre à ce moment la faveur populaire et acquérir la réputation de tolérer que ses membres se livrassent à de l'espionnage (c'est pour cette raison que sa femme, employée au Daily Worker, a été immédiatement congédiée) ; en second lieu parce que Springhall, chargé de l'organisation, sur le plan national, a commis une indiscretion majeure et pris trop de risques à un tel moment » (p. 144).

S'alignant constamment sur la politique de l'U. R.S.S., le P. C. local ne fait qu'exécuter les consignes venues de Moscou. Il se livre dès lors à l'exploitation de la misère, du chômage, de la crise économique. Il provoque des rixes, des bagarres, des manifestations monstres. Des dizaines de pages de « *I Believed* » décrivent en détail toutes ces activités funestes. Parlant de telle action, son auteur reconnaît que « *Cette campagne... a été calculée en vue d'affaiblir le moral du public* » (p. 94). Et cela se passait pendant une période où la Grande-Bretagne souffrait de la guerre et des raids aériens incessants.

Plus dangereuses encore ont été les infiltrations communistes dans certains organismes et notamment dans les Trade-Unions (syndicats) visant à freiner la production industrielle et militaire, et dans les forces armées, tendant à briser le moral et la résistance même du soldat luttant pour son pays. Les développements consacrés aux infiltrations dans les syndicats paraissent moins intéressants au lecteur français en raison des différences existant entre Trade-Unions et C.G.T. En revanche, l'analyse des méthodes employées pour miner l'armée sont valables également pour la France, comme pour d'autres pays. Voici ce qu'en dit M. Hyde :

« *Cette organisation (= à l'intérieur de l'armée) a été bâtie comme un parti dans le parti. Le secrétaire préposé aux cadres dans chaque section avait pour tâche de découvrir des membres éprouvés et dignes de foi qui ne fussent pas trop connus et qui puissent se prévaloir d'une complète « respectabilité », car leur travail était complètement clandestin... Après un entraînement suivi, munis d'instructions, ils avaient pour tâche d'entrer en contact avec chaque communiste provenant de son village d'origine, entrant dans les forces armées, de se renseigner sur lui...» (p. 109).*

Le P.C. et ses alliés

Les activités subversives du Parti communiste sont grandement facilitées par d'innombrables crypto-communistes et para-communistes. Comment les recrute-t-on ? « *Le Parti n'hésite pas, bien entendu, à admettre des crypto-communistes (fellow-travellers) car il sait que la plupart d'entre eux sont en conflit avec eux-mêmes. Bien qu'ils ne veuillent pas l'admettre, ils sentent que ce qui les empêche d'adhérer ouvertement au Parti, c'est leur manque de courage intellectuel ou leur souci de ne pas compromettre leurs carrières. Et ainsi ils sont amenés à soutenir la cause du Parti afin d'apaiser leur conscience inquiète... Parmi ceux qui contribuent ainsi, même financièrement, aux activités du Parti se trouvent des politiciens de gauche, des prêtres, des professeurs d'universités, des hommes d'affaires, des gens de la bourse, des industriels, des propriétaires d'usines juifs...» (p. 136).*

Tel député même du Labour Party n'était qu'un crypto-communiste qui pendant des années a pu se couvrir, et couvrir ses activités pro-communistes, sous l'étiquette commode de membre du parlement (p. 129).

Avec l'appoint des voix crypto-communistes, le Parti arrive à faire passer, dans des organisations non communistes, des motions et résolu-

tions d'inspiration stalinienne. Tel a été notamment le cas de la grande campagne en faveur du second front, ou encore, peu de temps avant, celui de la campagne demandant pour le *Daily Worker*, interdit depuis 1939, l'autorisation de paraître à nouveau. M. Hyde raconte comment on compte deux, trois et même quatre fois les mêmes votes acquis la plupart du temps grâce à quelques crypto-communistes actifs :

« *Des milliers de résolutions ont été passées, au nom de six à huit millions de personnes. Il est impossible de déterminer combien d'entre elles ont effectivement voté... Vingt membres d'une section des syndicats peuvent faire passer une résolution au nom de centaines ou même des milliers de membres ; deux douzaines de membres actifs des coopératives peuvent voter au nom, mettons, de 20.000 membres dont l'activité se limite aux achats de mercerie, de viande et du lait à la coopérative... Comme il est de coutume dans de pareilles campagnes (comment ne pas penser aux signatures pour l'appel de Stockholm en France... ? N. de la R.), les votes sont multipliés plusieurs fois. Une section des syndicats comptant deux mille membres enregistre autant de votes. Ceux-ci sont ensuite additionnés à notre décompte des voix. Puis, le comité du district décide de soutenir la motion. Il représente 20.000 voix qui sont de nouveau ajoutées au total précédent, bien qu'il soit probable que les différentes sections du district, ou la majorité d'entre elles, ont déjà approuvé la même motion et que leur voix ont déjà été comptées » (p. 129). La même chose se répète entre le district et l'organisation nationale qui compte ces mêmes voix pour la troisième fois. Puis une quatrième fois à l'occasion d'un congrès national.*

Grâce aux infiltrations, grâce à l'appui des crypto-communistes, mais grâce aussi à l'extrême habileté des leaders communistes, le P. C. britannique est parvenu, plus d'une fois, à se servir même du parti libéral ou conservateur pour appuyer telle campagne. Parfois les services gouvernementaux eux-mêmes ont été utilisés à des fins de propagande par des organisations douteuses, dirigées en fait par des communistes, mais couvertes par les noms de quelques « honorables » citoyens. Les descriptions qu'en donne le livre de M. Hyde recourent en grande partie les renseignements précédemment fournis par Lord Vansittart.

Comment le P.C. prépare la clandestinité

La situation présente dans bien des pays, dont la France, ressemble à celle dans laquelle se trouvait le P. C. britannique entre la signature du pacte germano-soviétique et l'entrée en guerre de l'U.R.S.S., c'est-à-dire à un moment où les intérêts du communisme et ceux de la Grande-Bretagne étaient divergents, sinon opposés. « *Nous nous attendions, note le chef des informations politiques du Daily Worker, à une interdiction imminente du journal, et nous faisons nos préparatifs en conséquence... En même temps, le parti se préparait à passer dans l'illégalité* » (pp. 90-91).

Et de donner d'intéressantes précisions dont l'actualité n'échappe à personne : « *Une deuxième organisation du Parti a été mise sur pied, « du haut en bas », avec ses propres chefs à tous les échelons. A cette fin, nous avons renforcé ce qu'on nomme d'ordinaire la section des cadres ; c'est cette « section » qui a été chargée de bâtir cette organisation souterraine... La section des cadres est devenue un parti distinct à l'intérieur du parti même... Une section des cadres a été*

ensuite créée à tous les échelons du parti, à l'échelon national, départemental, du district et du groupe local... Et chaque fois que cela a été possible, ces hommes étaient choisis parmi ceux les moins connus du public comme communistes... Des gens qui, de par leurs activités passées n'avaient pas eu à paraître en public en tant que membre du parti, mais qui avaient des années durant patronné le travail du parti, ont disparu maintenant de la vie officielle. A tous les adhérents qui cherchaient à savoir ce qu'ils étaient devenus, il a été répondu : ils se sont vus confier un travail extrêmement important. Il est de notre devoir d'oublier qu'ils n'ont jamais appartenu au Parti » (pp. 92-93)..

Des préparatifs analogues, sinon plus poussés, ont été faits pour assurer la parution de la presse communiste clandestine. M. Hyde comme nous l'avons dit plus haut, a été chargé d'organiser une douzaine d'imprimeries en quelque sorte

« volantes », avec autant d'équipes de rédacteurs et ouvriers. Ce nombre peut surprendre à première vue, mais le P. C. considérait les trois ou quatre premières imprimeries comme sacrifiées d'avance, les autres étant appelées à les relayer par la suite. Rien n'a été laissé au hasard, même des exercices de tirage de numéros clandestins, alors que la presse communiste n'était pas encore interdite, ont eu lieu et les épreuves ont été examinées par le Comité central.

Il est plus que probable qu'une organisation du même genre, mais sur une échelle beaucoup plus vaste, fonctionne dès à présent et depuis assez longtemps dans notre pays. En définitive, « I Believed » a la valeur d'un témoignage, mais plus encore d'un avertissement.

(1) Douglas Hyde : *I Believed*, autobiographie d'un ex-communiste britannique. (Edition : William Heinemann Ltd, Londres, janvier 1951).

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

“Libéraux” et “Sociaux-chrétiens” mis en avant de la scène politique

Le Front National groupe, en Allemagne orientale, outre le Parti communiste (S.E.D.), qui en conserve la direction effective, plusieurs « partis politiques » inféodés aux staliniens, et tolérés pour cette raison, parmi lesquels les plus importants sont la L.D.P., autrement dit parti libéral-démocrate, présidé par le professeur Kastner qui a pour adjoint le Dr Loch, et la C.D.U., branche orientale du parti social-chrétien qui avait rompu avec la branche occidentale de M. Adenauer, et qui a été placée sous les ordres de M. Nuschke. Pendant de longs mois le Front National allemand est resté inactif car tel était le bon plaisir des communistes. Puis, brusquement, les leaders des partis non communistes s'agitent, multiplient des déclarations allant jusqu'à affirmer des principes libéraux. La raison de ce revirement subit réside dans le désir des chefs communistes de se servir, auprès de l'opinion en Allemagne occidentale, de la fiction de l'indépendance des partis non communistes en zone soviétique, pour mieux en abuser et provoquer un courant d'opinion favorable à des conversations entre Allemands de l'Est et ceux de l'Ouest.

Ainsi par exemple, la *Taegliche Rundschau*, organe de l'armée rouge en Allemagne, met en vedette, à la date du 27 février, des déclarations, à première vue surprenantes, du Dr. Loch, vice-président du parti libéral qui s'exprime en ces termes : « Lorsque l'Armée rouge a déchiré par ses faits d'armes, les voiles grises du nazisme qui recouvraient notre pays, la renaissance des partis politiques a permis de recréer une vie politique nouvelle. Les marxistes orthodoxes avaient alors, dès le début, un but clair et une idéologie forte. Mais où en étaient alors les autres citoyens, et notamment les classes bourgeoises qui, guidées par les idées libérales, se sont dirigées vers la L.D.P. (parti libéral-démocrate). » Et d'enchaîner : « ... un nouveau libéralisme est né. Peu à peu il a gagné du terrain contre ceux des prétendus libéraux qui s'en tenaient aux concep-

tions anciennes... Le nouveau libéralisme est, de par sa nature, un adversaire résolu à toute agression... Un libéral, un vrai libéral, repousse l'idée de remilitarisation de l'Allemagne de l'Ouest et lutte contre elle par tous les moyens. Il fait partie de la légion des combattants de la paix... Nous affirmons que l'idée d'une alliance et d'une amitié avec l'Est, et plus particulièrement avec l'U.R.S.S... est une conception parfaitement valable et qu'elle donne à notre peuple une base sûre pour son développement national. Reste à savoir, enfin, si nous autres libéraux pouvons appuyer la planification économique ? Etant donné qu'une économie planifiée nous donne la possibilité de reconstruire notre pays par nos propres forces, nous y sommes pleinement favorables. »

Comme on le voit, le néo-libéralisme de M. Loch et de son parti, n'a de libéral que le nom. Le but de ses verbiages est clair. Il suffira de rappeler une déclaration plus ancienne, donnée également à la *Taegliche Rundschau* (voir B.E.I.P.I., numéro 28, p. 8), par le professeur Kastner, président du parti de M. Loch : « Un des principaux obstacles qui s'oppose à la reconstitution d'une Allemagne démocratique et libre réside dans le fait que l'opinion publique en Allemagne occidentale n'a pas encore compris que... les liens politiques et économiques qui l'enchaînent, tels que le statut d'occupation, le statut de la Ruhr, etc, constituent autant de barrages empêchant la réunification de l'Allemagne. Notre tâche consistera donc à changer l'état de l'opinion publique et à la préparer à l'idée du Front National. »

Ce qui vaut pour les « libéraux » de la zone soviétique, vaut également pour le parti social-chrétien, qui lui aussi abonde maintenant dans le même sens que MM. Kastner et Loch. La presse allemande de l'Est donne en bonne place le texte du télégramme adressé à son président M. Nuschke par M. W. Pieck (*Taegliche Rundschau*, du 25 février) : « Je ne puis résister à l'impérieux dé-

sir de vous présenter, à l'occasion de votre 68^e anniversaire, mes vœux de prospérité les plus sincères. La collaboration des forces démocratiques et patriotiques en vue d'une Allemagne unifiée, libre et indépendante, a permis d'inaugurer le combat contre la remilitarisation de l'Allemagne de l'Ouest et contre les préparatifs militaires des impérialistes, elle a permis aussi de stimuler au maximum les efforts du peuple allemand dans son ensemble. »

Pour prouver son attachement à ses maîtres communistes, le destinataire du message du président de la République, M. Nuschke, n'a pas tardé à renouveler publiquement sa profession

de foi. Le *Kurier* rend compte en ces termes d'un récent discours de M. Nuschke à Leipzig (numéro daté du 6 mars) : « Le vice-président du Conseil Nuschke a déclaré à Leipzig qu'étant donné que le Bundestag de Bonn n'a pas cru devoir répondre à l'invitation pressante du parlement de la zone orientale en vue de pourparlers sur la réunification, le Front National de la zone soviétique considérerait comme son devoir de prendre la parole au nom de toute l'Allemagne. « Notre mandat, a dit M. Nuschke, est à cet égard aussi vaste et illimité que celui du Conseil mondial de la Paix en ce qui concerne la question de la défense de la paix. »

TCHÉCOSLOVAQUIE

La résistance gronde dans les masses ouvrières

Moins de trois années de démocratie populaire auront suffi aux ouvriers tchèques pour être guéris à jamais des illusions qu'ils pouvaient avoir sur le communisme. Aux élections (dernières élections démocratiques qu'a connues la Tchécoslovaquie) de mai 1946, le Parti communiste a été vainqueur, grâce à l'adhésion des masses ouvrières, avec environ 40 % des voix. La faveur dont jouissait le P. C. auprès des ouvriers a été à peu de chose près la même en février 1948, lors du coup d'Etat de Prague qui a marqué la fin du régime démocratique en Tchécoslovaquie, et la prise du pouvoir par les communistes.

Trois ans plus tard, presque jour pour jour, M. Zapotocky, ex-président de la C. G. T. et président en exercice du gouvernement, a dû constater combien les sentiments des ouvriers à l'égard du régime communiste ont changé. Les extraits de son discours qui s'adressait aux cadres de la C. G. T., que nous reproduisons, sont tirés du *Rude Pravo* du 7 mars.

M. Zapotocky commence par critiquer les directeurs d'entreprises nationalisées lesquels, pour ne pas heurter les ouvriers, consentent à ces derniers des augmentations de salaires jugées inadmissibles par le chef du gouvernement :

« ... les directeurs et administrateurs d'usines ne font pas leur devoir en ce qui concerne la politique des salaires... Beaucoup d'entre eux, pour se rendre populaires, accordent des augmentations de salaires sans égard à la productivité. Ils s'en fichent, c'est le cas de le dire, quant aux résultats catastrophiques d'une telle politique. »

Si les directeurs ont consenti à l'augmentation des salaires de leurs ouvriers, ils l'ont fait sous la pression croissante de ces derniers parmi lesquels figurent en bonne place les cadres cégétistes eux-mêmes : « J'ai l'impression, déclare M. Zapotocky, que la plupart de nos membres, ainsi que nos propres cadres ne se rendent pas compte de nos problèmes. Dans la phase de la construction du socialisme, la politique des salaires ne doit pas être considérée sous ses aspects sociaux... Il faut que nous sachions que même lorsque nous aurons construit le socialisme, et à plus forte raison maintenant où nous sommes seulement en passe de le bâtir, nous ne saurions donner à chacun tout ce qu'il désirerait, ni même tout ce dont il a besoin. Ce que nous pouvons donner aux ouvriers, ne doit pas être considéré du point de vue social, du point de vue philanthropique, du point de vue de la bonne volonté, etc. »

Le président du Conseil reconnaît ainsi implicitement, et condamne sévèrement la pression qu'exercent les ouvriers en vue d'un accroissement des salaires parallèlement à l'augmentation du rendement qui est exigé de leur part. En même temps il critique vivement ce qu'il appelle lui-même les tendances égalitaires chez les ouvriers tchèques :

« Certains de nos camarades disent : Dans telle usine, les salaires sont plus élevés. Alors pourquoi ne nous augmente-t-on pas également? » Et de répondre : « Dans la phase actuelle, il ne peut pas y avoir d'égalité de salaires entre les différentes branches industrielles. Certains secteurs de l'industrie doivent avoir la préférence au point de vue de la rémunération du travail, cette préférence étant déterminée par l'importance que représentent les différentes branches pour la construction du socialisme. Dans le domaine des salaires, toute tendance égalitaire est nuisible, elle ne nous fait pas avancer, mais reculer. »

Troisième souci de M. Zapotocky, ça et là les ouvriers refusent de travailler les jours de semaine sous le prétexte qu'ils doivent travailler le dimanche et que le travail de dimanche est mieux rémunéré : « Nous nous trouvons souvent en présence de la situation suivante : parfois les ouvriers refusent de travailler pendant la semaine, prétendant qu'ils préféreraient travailler le dimanche et gagner davantage. Ce cas est fréquent notamment dans nos mines. »

Enfin, malgré tous les efforts, les communistes n'ont pas réussi à expliquer aux ouvriers pourquoi, après avoir été autrefois pour la semaine de 40 heures, ils imposent maintenant la semaine de 48 heures ou davantage. Ici encore les doléances de M. Zapotocky sont du plus haut intérêt : « Dans tel puits, les mineurs ont refusé de travailler le samedi pendant les 8 heures normales, sous le prétexte qu'ils ne sauraient abandonner une revendication bolchevik réduisant la durée de travail à 6 heures le samedi... Ces mêmes camarades sont allés jusque chez le président de la République avec leurs réclamations. Là, nous en avons discuté. L'un disait : moi, je veux avoir mon samedi pour me reposer avec ma famille. Si on laissait faire, un second pourrait nous dire demain : Et moi, je ne travaillerai pas le lundi, c'est mon droit. Et un troisième choisirait alors un autre jour. Camarades, il est impossible de tolérer dans notre production une telle anarchie. Il est impossible de laisser à chacun

le soin de fixer par lui-même ses jours de travail et la durée de son travail. »

« Pour en revenir à la revendication bolchévique de la durée du travail réduite à 6 h. le samedi : du temps des capitalistes, c'était en effet une revendication révolutionnaire. Mais aujourd'hui où il n'y a plus de chômeurs, nous garantissons à chacun son droit au travail et au surplus, nous avons besoin du charbon. Aujourd'hui donc, nous ne pouvons pas appliquer un samedi de 6 heures de travail. Aujourd'hui, une telle revendication est contre-révolutionnaire, une revendication qui cherche à miner la construction du socialisme. »

Et de conclure : « Où irions-nous si nous prions l'oreille à de telles revendications ? Malheu-

reusement, ces faits sont fréquents. Ils se retrouvent même dans notre propre organisation, dans notre propre appareil cégétiste... Il est de fait qu'en ce qui concerne notre politique des salaires, les règlements, décrets, circulaires que nous éditons et diffusons, sont constamment tournés et que chacun s'en moque, comme je l'ai déjà dit... Et nous autres, nous n'avons généralement pas assez de courage de dire aux uns et aux autres les choses comme elles sont. »

C'est par un vœu pieux, et véritablement gratuit dans la situation actuelle que se termine le funèbre discours de M. Zapotocky : « C'est de cette manière qu'il faut l'expliquer aux ouvriers, et ceux-ci, j'en suis sûr, comprendront. »

ROUMANIE

La lutte contre le cosmopolitisme

Dans le domaine des Sciences, la Roumanie s'aligne sur l'U.R.S.S. Trois savants ont été accusés de cosmopolitisme par l'hebdomadaire *Contemporanul* du 9-3-51, pour avoir publié dans une revue médicale française un article défavorable aux thèses du savant soviétique Filimonov. Cette attitude « scandaleuse » ne pouvait qu'entraîner une sévère admonestation. Voici ce qu'écrivit à ce sujet *Contemporanul* :

« La publication par les médecins C. I. Ureche, Al. Retezeanu et Octav Maller d'un article dans le numéro 3 de 1950 de la revue française *l'Encephal* est une manifestation typiquement cosmopolite.

« Quelques mois après que le Praesidium de l'Académie a flétri la position anti-patriotique, cosmopolite de la revue d'Ophthalmologie, et indiqué d'une manière claire la voie que doit suivre notre médecine pour liquider les restes des conceptions obscurantistes et rétrogrades de la pseudo science impérialiste, les médecins C.I. Ureche, Al. Retezeanu, et O. Maller ont publié leur article dans une revue réactionnaire, tribune de l'idéalisme militant.

« N'importe quel lecteur de ces cosmopolites peut se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'hommes naïfs qui se sont laissés prendre dans les mailles du filet, habilement tissé par la bourgeoisie, de la théorie sur la « science universelle. »

« Non ! les auteurs dont nous parlons ont écrit

intentionnellement dans une revue réactionnaire. Ils se sont parfaitement rendus compte qu'aucune publication de spécialistes, aucun forum scientifique de notre pays ne leur aurait permis de débiter les idées hostiles à la science soviétique.

« Dans l'article publié dans *l'Encephal*, ils critiquent le savant soviétique Filimonov, connu dans les cercles médicaux du monde entier comme un des meilleurs spécialistes du cerveau. Ils émettent avec ignorance l'opinion que les travaux de Filimonov ne sont pas assez probants et doivent être éliminés.

« Par aucun fait cet article ne reflète les vraies préoccupations de nos neurologues, qui grâce aux conditions favorables créées par le Parti et le gouvernement, remportent des succès de plus en plus remarquables.

« Tout cela nous montre sans conteste l'attitude cosmopolite de ces médecins envers la nouvelle orientation de notre science médicale, envers les grandioses conquêtes des sciences médicales soviétiques. »

« Leur attitude a provoqué, à juste titre une profonde indignation chez nos hommes de science. »

On peut penser que l'indignation des milieux scientifiques se traduira par l'épuration rapide des trois professeurs, qui ont évidemment eu le tort de ne pas tirer les leçons de l'affaire Lysenko.

HONGRIE

Servilité de la presse

La *Nepszava* (Voix du peuple) du 7 mars, commentant l'arrivée des artistes et savants soviétiques pour le mois de l'amitié hungaro-soviétique, fait montre d'une admiration éperdue à l'égard de l'U.R.S.S. Cette manifestation d'une rare flagornerie mérite d'être citée à titre de témoignage :

« Au cours de notre histoire, les chefs de notre peuple se sont souvent adressés à l'Occident : Etienne a envoyé ses délégués à Rome, le Roi Mathias a fait venir des artistes d'Italie, Petöfi s'est inspiré de la Révolution française, mais c'est seulement depuis que les deux étoiles Lénine et Staline sont apparues au firmament du monde, que notre peuple a des étoiles fixes qu'il peut suivre.

« Jamais encore notre peuple n'a pu se vanter d'avoir un ami, un guide comme l'U.R.S.S., jamais encore notre histoire n'a pu enregistrer une amitié aussi réelle, aussi bienfaisante. L'année n'a pas de jour, le jour n'a pas d'heure qui ne nous permettent de sentir l'aide permanente des Soviétiques. Du premier morceau de pain donné à nos enfants par les soldats russes qui nous ont libérés, jusqu'à l'enseignement fourni par les stakhanovistes soviétiques à nos ouvriers, jusqu'aux découvertes des savants soviétiques transmises à nos savants, nous ne voyons que des bienfaits. Une longue liste de bienfaits qui nous rendent la vie digne d'être vécue. »

BULGARIE

La soviétisation de la peinture

Dès l'entrée de l'armée soviétique en Bulgarie, la propagande communiste commença à s'attaquer à toutes les manifestations culturelles du pays. Cette lutte qui se poursuit actuellement s'est déroulée en plusieurs étapes.

En 1946, pour le 19^e Salon de la Peinture, la presse communiste commença à formuler des critiques :

« Certains peintres qui subissent le joug du point de vue de l'art pour l'art n'ont pu répondre aux tâches de maturité politique que la vie leur pose... La déroute des exposants a été renforcée par des racontars nuisibles tels que « l'indépendance de l'artiste », du moins en ce qui concerne son style, le rôle révolutionnaire de Cézanne et Van Gogh, ou bien encore par les louanges adressées à l'art communiste de Picasso. »

(Novo Vremé (Temps Nouveaux), n° 2, 1950).

Toutefois dès le 20^e Salon en 1947 les critiques paraissent insuffisantes. On n'accorde en effet l'entrée au Salon qu'aux artistes qui s'engagent à exposer uniquement des toiles traitant des thèmes idéologiques.

Néanmoins, le résultat n'est pas satisfaisant. Cette fois les artistes ne sont pas critiqués pour le choix du sujet, mais il apparaît qu'ils n'ont pas la manière :

« Plusieurs peintres se présentèrent au Salon avec des œuvres thématiques dans lesquelles le thème était étouffé et noyé complètement par l'exécution moderniste. »

(Novo Vremé, n°2, 1950).

C'est pourquoi il faut adopter une autre tactique. Les communistes s'y préparent soigneusement puisque le 21^e Salon n'a lieu qu'en 1949. Comme les peintres bulgares ne savent décidément pas manier le pinceau d'une façon orthodoxe on leur met sous les yeux l'exemple à suivre, sous forme d'une exposition consacrée aux œuvres de quatre grands maîtres soviétiques.

Parallèlement, le 6 janvier 1949, s'ouvre une autre exposition réservée cette fois aux artistes français. Comme on l'a deviné elle est celle des cancre et des mauvais garçons de la peinture, ceux qu'il ne faut à aucun prix imiter :

« Un effet non moindre, mais d'une nature tout à fait différente fut produit par une autre exposition, celle de la peinture moderne française. Cette exposition fit l'effet d'un douche froide sur la plus grande partie, la partie la plus digne de nos peintres.

« Toutes les légendes sur le « caractère progressiste » le « sens novateur » de l'art occidental, s'écroulèrent devant les ouvrages pitoyables et dégénérés de la culture bourgeoise pourrie.

« Les peintres bulgares ont été non seulement convaincus de la déchéance sans espoir, des artistes français, mais ils ont évidemment pu comparer leurs œuvres avec celles des peintres soviétiques. »

(Novo Vremé, n° 2, 1950).

(On notera la naïveté de cette critique qui tend à faire croire que les peintres bulgares ignoraient jusque-là les œuvres des artistes français).

Dans une autre critique, publiée par le journal Troud (7 février 1949), les peintres français sont sévèrement éreintés :

« L'impressionnisme de Van Gogh, d'Alcide Lebeau, le primitivisme d'Henri Matisse, le cubisme de Picasso, de Pignon, de Fernand Léger, le surréalisme de Salvador Dali, Max Ernst, Masson et Mireau sont des formes particulières de la conscience sociale des peintres bourgeois au travers desquelles on découvre l'idéologie de la bourgeoisie en désagrégation. »

En France la presse communiste fait l'éloge de Picasso, Léger et Masson qui sont utiles à sa propagande. Mais en Bulgarie on ne se gêne pas pour les présenter comme les produits de l'art occidental pourri et dégénéré.

Le cas Gendov

Ces consignes ridicules ont suscité des réactions même dans les milieux communistes. C'est ainsi qu'une des personnalités marquantes du Parti, Alexandre Gendov, militant actif depuis plus de 30 ans, rédacteur en chef de la publication *Izkoustvo* (L'Art), organe officiel du Comité des Sciences, des Arts et de la Culture n'a pas accepté les directives officielles.

Le 9 mars 1950 Gendov adresse au Comité des Sciences, des Arts et de la Culture, une lettre-manifeste dans laquelle il fait ouvertement le bilan de la situation de la peinture et des résultats lamentables provoqués par l'immixtion active du comité dans la vie artistique.

Cette lettre fit l'effet d'une bombe dans les milieux du Parti et dans les milieux artistiques et ce n'est que deux mois plus tard que Tchervenkov a révélé publiquement son contenu, pour liquider ce second Kostov.

Voici le début du discours de Tchervenkov :

« Camarades !

« Depuis un certain temps, un groupe de peintres mène une lutte subversive contre le Parti et la ligne préconisée par ce dernier pour l'art de la peinture. Les efforts du C. C. pour unir les peintres autour des résolutions du V^e Congrès du Parti communiste sont systématiquement combattus par la résistance de ce groupe à la tête duquel se trouve Alexandre Gendov. »

(Novo Vremé, n° 8, 1950).

Tchervenkov, fut contraint de révéler certains passages de la lettre de Gendov qui donnent une idée du niveau actuel de la peinture bulgare soviétisée :

« Malgré l'augmentation de l'aide matérielle, malgré l'aide politico-idéologique donnée par le V^e Congrès, la production du secteur de la peinture a baissé de plus de 50 % en deux ans. L'idée thématique, cette tâche essentielle posée aux peintres de notre société progressive, ne marque aucun essor pour cette période. Quant à la maîtrise artistique, sa qualité est au-dessous du niveau de tout ce qui a été vu depuis 20 ans chez nous. »

La conclusion de Tchervenkov est évidemment dénuée d'équivoque :

« Ou bien Alexandre Gendov fera l'auto-critique de sa position anticommuniste, renoncera à ses idées, faisant amende honorable, non seulement verbalement, mais par acte, mènera une lutte contre son propre point de vue, travaillera

pour l'exécution des directives du Parti, et ce n'est qu'à ce moment qu'il pourra compter rester dans ses rangs, ou bien il refusera de le faire et essaiera de tergiverser. Dans ce cas, il ne pourra en vouloir qu'à lui-même. Le Parti tirera toutes les conclusions. »

(*Novo Vremé*, n° 8, 1950).

Les passages soulignés par nous illustrent la condition des intellectuels en régime communiste. Ce qu'on exige d'eux ce n'est pas seulement qu'ils se fassent, mais bien qu'ils parlent contre leur conscience, et qu'ils combattent leurs propres idées si celles-ci n'épousent pas strictement la ligne communiste. Et s'ils refusent de se soumettre ils ne « pourront que s'en prendre à eux-mêmes » quant aux conséquences.

Pour sa part Alexandre Gendov refusa de faire amende honorable, et comme l'annonçait Tchervenkov, le Parti a dû tirer ses conclusions, car depuis ce jour Gendov a disparu.

Purges et consignes à l'Académie des Arts

Le 30 mars 1950, le C. C. du P. C. bulgare tint une réunion au cours de laquelle furent prises

POLOGNE

Nouveau mot d'ordre : le Front National

L'appel lancé par M. Bierut que nous avons signalé dans le précédent numéro du *B.E.I.P.I.* constitue une opération destinée à mettre la propagande en faveur de la paix au service des tâches du plan sexennal.

Il s'agit de créer dans la population un état d'esprit favorable à l'effort de production exigé.

En premier lieu, viennent les attaques contre l'impérialisme américain qui est assimilé au nazisme. On exploite à cet effet la crainte d'une renaissance du militarisme germanique :

« L'impérialisme américain appuyé sur le pacte atlantique au sein duquel il remilitarise les hordes hitlériennes et redonne le pouvoir aux généraux hitlériens menace notre indépendance. Il voudrait faire de la Pologne sa colonie, la transformer en un hinterland de matières premières gouverné par des gauleiters hitlériens.

« Trouverait-on un seul Polonais honnête qui ne serrerait pas ses poings en réponse à ces plans abjects ? Peut-on trouver à cela une autre réponse que la cohésion au sein du front national de lutte pour la paix et le plan sexennal ? »

(Bierut, *Trybuna Ludu*, 21-2-1951).

Cette propagande en faveur de l'union nationale s'accompagne des appels classiques pour la réalisation du plan sexennal : Accroissement du rendement, diminution des frais de revient, lutte contre la bureaucratie.

Dans cette partie de son exposé, Bierut s'est particulièrement attaqué aux sociaux-démocrates, ces « gangsters-titistes » qui « se spécialisent dans l'activité de diversion et de calomnie au sein du mouvement ouvrier et du camp de la paix. »

Parallèlement, Bierut fait porter ses critiques sur les insuffisances du parti qui se manifestent sous la forme de sectarisme et d'abus de pouvoir :

« Ce qui est dangereux et particulièrement nui-

des décisions qui permettraient de remédier aux défauts idéologiques de l'Académie des Arts :

1°) *« Le Comité des Sciences et de la Culture doit faire une révision profonde du cadre des professeurs qui enseignent à l'Académie et procéder au renouvellement et à la rééducation de ses cadres... »*

2°) *« L'Académie doit former des peintres fidèles et dévoués à notre peuple, aux grandes idées de Lénine et Staline... »*

3°) *« L'enseignement de l'histoire des Arts doit reposer sur les bases solides du marxisme-léninisme et à cet effet il faut utiliser les manuels des Universités soviétiques et créer une chaire pour l'enseignement de l'art classique russe et de l'art soviétique... »*

4°) *« La formation de nos jeunes peintres dépend de l'enseignement du marxisme-léninisme ainsi que de la qualité de l'enseignement de l'esthétique marxisme-léninisme. »*

(*Novo Vremé*, n° 4, 1950).

Telle est la situation présente de l'art pictural en Bulgarie. Nous croyons que les faits énumérés ne demandent aucun commentaire supplémentaire.

sible chez beaucoup de camarades, c'est la tendance à remplacer l'activité de propagande par des moyens mécaniques, par un abus répréhensible de telle ou telle forme du pouvoir pour « faciliter » la besogne. »

De son côté, Edouard Ochab, secrétaire du C.C. du P.C. souligne également l'importance du Front National pour l'accomplissement du plan sexennal. A cette occasion, il a insisté sur la différence entre le Front National tel qu'il existait sous l'occupation et la formule actuelle :

« Le Front National nous le fortifions dans les conditions d'une lutte de classe aiguë menée contre les koulaks, dernier vestige du capitalisme dont l'impérialisme essaie de se servir comme de son soutien.

« A la ville comme à la campagne, le problème du passage à une vaste offensive idéologique apparaît devant nous avec toute sa force. Certes, depuis la prise du pouvoir, nous nous trouvons dans un état d'offensive constante, mais le rythme du développement des événements exige de nous une offensive plus planifiée, un front beaucoup plus large de cette offensive, une meilleure mise en marche de toutes les transmissions, afin que cette offensive idéologique donne des résultats complets. »

(*Trybuna Ludu*, 14 mars 1951).

La différence avec l'ancien Front National apparaît en effet nettement. Sous l'occupation, les communistes étaient contraints de composer avec leurs alliés. Cette fois, on ne dissimule plus que le Front National place son activité sous le signe de la lutte des classes, et qu'il est entièrement entre les mains des communistes. Toutefois, la nécessité demeure pour ceux-ci d'obtenir l'appui de l'ensemble de la population afin de mener à bien les tâches d'une production accrue.

EN EXTRÊME-ORIENT

CHINE

La subordination politique et économique à l'U.R.S.S.

Le mois de février a été marqué par deux événements importants dans le domaine des relations sino-soviétiques. En premier lieu, le 14 février a été célébré le premier anniversaire du traité d'alliance et d'amitié, signé, il y a un an à Moscou, par Chou En Laï et Vichinsky, en présence de Mao Tsé Toung et de Staline. En second lieu, une conférence commerciale s'est ouverte à Moscou, dans la deuxième quinzaine de février 1951, groupant pour la première fois, outre l'U.R.S.S. et ses satellites européens, les représentants du régime de Pékin.

Si la célébration de l'anniversaire du traité sino-soviétique a donné lieu à d'imposantes manifestations en Chine, en revanche la conférence commerciale de l'Eurasie est passée sous silence par la presse communiste. Il ne sera pas inutile de faire le point des relations sino-soviétiques.

Alliance politique et statut de la Chine dans le bloc soviétique

Toutes les informations concordent pour donner tort à ceux qui spéculent encore sur une éventuelle dissidence des dirigeants chinois à l'égard de Moscou. Dans un long article diffusé largement dans tous les pays de démocratie populaire, Tsien Chun-Jui, secrétaire général de l'Association Chine-U.R.S.S., célèbre « l'amitié éternelle qui lie les peuples soviétiques et chinois », amitié dans laquelle il voit « le barrage invincible protégeant la paix du monde » (*Rude Prado*, du 14 février). Et M. Weiner, correspondant du même journal à Pékin, affirme dans la conclusion de son reportage : « Sans cette amitié sino-soviétique, jamais la Chine n'aurait pu s'engager sur la route qui mène vers le bonheur. Plus d'une fois le peuple chinois s'était dressé contre les esclavagistes. Mais chaque fois il a été écrasé par les forces alliées des impérialistes. Aujourd'hui, grâce à l'amitié de l'Union Soviétique, grâce à l'amitié du grand Staline, la Chine n'a plus à avoir de soucis quant à sa jeune liberté » (ibid.).

La *Far Eastern Economic Review*, paraissant à Hong-Kong, note dans son numéro du 28 décembre dernier : « Que les capitales d'Occident professent encore des doutes sur le degré total de coopération et de solidarité des divers partis communistes, ceci ne fait que dénoter, aux yeux des communistes, un manque de courage et de résolution à faire face au défi... Le temps est passé des spéculations sur les « intentions véritables », ou sur le « titisme » de Pékin. Seuls les faibles qui reculent devant les faits poursuivront encore ces fantasmagories. »

Nous nous sommes fait l'écho, ici même (voir le B.E.I.P.I., n° 42, p. 14) des remous de l'opinion publique chinoise à l'égard de la politique pro-soviétique de ses dirigeants. Mais l'opinion publique à elle seule semble impuissante pour

changer le cours des événements et la politique officielle. « La tragédie de la situation dans laquelle se trouve la Chine, est que, malgré la désapprobation de la majorité du peuple chinois pour l'attitude communiste envers la Russie soviétique, il n'existe présentement aucun moyen pour les Chinois de changer leur situation. » (*La Far Eastern Economic Review*, du 9 mars 1950). Et le même journal d'ajouter, le 28 décembre dernier : « Pour autant qu'il y ait eu des tiraillements à Pékin dans les quelques mois d'alarme virtuelle créée par la guerre de Corée, ces mouvements furent complètement liquidés au profit d'un P. C. chinois réellement monolithique. »

Dans une étude très documentée, intitulée : « Communisme et Nationalisme en Chine », C.M. Chang arrive aux mêmes conclusions dans le numéro de juillet 1950 de la revue *Foreign Affairs*, paraissant à New-York : « Ce qui détermine actuellement les relations de l'U.R.S.S. avec un autre pays communiste... c'est essentiellement l'état d'esprit des leaders communistes locaux, d'un côté, et celui des dirigeants soviétiques, de l'autre... Maintenant, la Chine est un pays communiste, et elle doit, tout comme tous les autres Etats communistes, accepter la prédominance des Soviets pour la simple raison que dans le système communiste il n'y a pas de place pour un parti communiste-national, ni pour un Etat communiste-national... » Tout au plus, ajoute l'auteur, « les Soviets peuvent consentir à la Chine un statut plus élevé et plus digne que celui auquel ont droit les autres satellites, mais en tout état de cause, ce statut, même revalorisé, sera toujours celui d'un satellite. »

Quelques aspects de la "coopération économique"

Réduite au rôle d'exécutant des directives politiques venant de Moscou, la Chine communiste est également soumise au régime économique imposé et contrôlé par les Soviets. Le correspondant à Hong-Kong de la revue anglaise *The Economist* (en date du 18 novembre 1950) signale que dans telles provinces chinoises «... on trouve nombre de conseillers soviétiques dans les plus importantes administrations, et des techniciens soviétiques dans la plupart des entreprises nationalisées. » Le même correspondant qui a pu visiter récemment la Chine, a noté « la lutte sans scrupules en vue d'un rendement accru à tout prix, menée avec une totale indifférence pour la qualité des produits et pour l'usure des installations industrielles existantes. »

En même temps, la structure économique se modifie rapidement sous l'effet des mesures radicales prises à l'encontre de l'industrie et du commerce privés. *Informations et Documentation*, bulletin de l'Agence France-Presse, a constaté, à la date du 21 février 1951 : « En commençant par frapper de très lourdes taxes les sociétés

industrielles et commerciales, l'Etat a entraîné la disparition de certaines d'entre elles par faillite ; les hausses de salaires sont d'ailleurs survenues en même temps que les augmentations fiscales pour y conjuguer leurs effets. A Shanghai, 4.000 firmes en 8 mois ont cessé leur activité. »

Conjointement, le commerce extérieur s'oriente de plus en plus vers l'U.R.S.S. et les pays satellites d'Europe orientale. Un communiqué du ministère du commerce chinois, diffusé par l'agence Tass (cf. le *Praca* du 16 février) affirme que « les échanges commerciaux entre l'Union Soviétique et la Chine nouvelle ont constitué une importante contribution à la reconstruction de l'industrie et de l'agriculture chinoises au cours de l'année écoulée. Ainsi, la Chine a bénéficié de livraisons en provenance de l'U.R.S.S. et portant sur des installations industrielles, des machines-outils de toutes sortes, c'est-à-dire précisément sur les biens d'équipements sur lesquels les impérialistes ont mis l'embargo. » C'est que le communiqué ne dit pas, c'est le bénéfice que retire l'U.R.S.S. des livraisons faites par la Chine d'importantes quantités de tungstène et d'autres métaux non ferreux et rares, dirigés maintenant vers la Sibérie et même vers la Russie d'Europe.

LA VIE EN U.R.S.S.

Comment "travaille" l'industrie soviétique

Puisque trop de nos contemporains se font une idée vraiment exagérée de la puissance de l'industrie soviétique, il n'est pas inutile, de temps à autre, de mettre les choses au point, en puisant — purement et simplement — dans la presse russe. Il en ressort que l'outillage moderne dont les plans quinquennaux ont doté le pays au prix d'incroyables sacrifices est mal utilisé et abîmé par une main-d'œuvre incapable de s'en servir rationnellement et dirigée par des techniciens tout aussi incompetents. Il ne s'agit point de cas isolés, ainsi que le démontrent les extraits que nous publions ci-dessous.

Présentement, les critiques de la presse soviétique se concentrent en premier lieu sur l'industrie forestière et sur celle du bois. Voici ce qu'on lit dans les *Izvestia* du 13 mars au sujet du trust « Primorskless » (exploitations forestières de Sibérie orientale) :

« Le pays a pourvu ce trust d'une technique de haute qualité. Mais les chefs du trust ne se soucient pas assez de l'application de cette technique et ne préparent pas les cadres des « mécanisateurs ». L'année dernière, le plan de formation de mécanisateurs n'a été réalisé qu'à 36 %... L'année passée, le Primorskless a livré au gouvernement 270.000 mètres cubes de bois en moins de ce qu'il devait fournir. Les affaires se présentent aussi mal cette année-ci. De puissantes stations électriques ne sont utilisées, dans le meilleur des cas, qu'à moitié.

« ... Dans la section de Verkhnié-Daoubikhinsk, il y avait, fin janvier, dix camions pour transporter le bois. Cinq seulement étaient en activité, les autres avaient leurs boîtes de vitesse cassées et leur équipement électrique était abîmé. Il n'est donc pas étonnant que cette section ne livre que la moitié du bois que lui prescrivent les graphiques... »

Ainsi se constitue, sous la direction de Moscou et à son profit, un immense bloc que la récente conférence commerciale des pays communistes avait pour but de régler. Le *New York Times* du 22 février, en a défini la portée en ces termes : « Pour la première fois, la Chine siège avec les satellites des Soviets dans une réunion commune. L'Allemagne orientale est également présente, et cela porte à huit le nombre des nations se trouvant sous l'égide soviétique... L'objectif de cette rencontre, pour autant qu'il soit connu, est de créer une zone commerciale qui coupe les dernières relations commerciales avec l'Occident pour des pays comme la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie... et d'orienter davantage de produits manufacturés vers l'Union Soviétique... Le second élément intéressant, c'est que le monde communiste que l'on voit réuni pour la première fois avec la Chine, semble plus formidable par sa masse et sa taille que par sa puissance économique réelle. L'Eurasie telle qu'elle est représentée à la conférence de Moscou, constitue un vaste réservoir d'hommes et de ressources matérielles mais lorsque les huit nations discutent des problèmes qui se posent à elles, ce qui doit les impressionner, le plus c'est la faiblesse de leur position économique par rapport à l'Ouest. »

« En outre, le trust n'a pas accompli les ordres du ministre relatifs à la construction d'ateliers et de garages chauffés pour les autos. Les chauffeurs perdent souvent une demi-journée à mettre en marche une voiture restée toute la nuit au froid... On parle beaucoup de la construction de bonnes routes, mais celles-ci restent sur le papier. Il en résulte que les voitures automobiles se cassent sur des voies abominables... »

« On se soucie fort peu des besoins culturels des ouvriers... Presque chaque famille est abonnée à un journal central ou régional, mais personne ne veille à ce que les journaux soient distribués à temps aux abonnés. Ils traînent pendant des semaines dans les bureaux. »

Dans le même numéro des *Izvestia* (13 mars), un autre article rédigé par un ingénieur en chef du trust « Azovstalstroï » (Constructions en acier de la mer d'Azov) se plaint des fréquents arrêts du travail, qui immobilisent périodiquement l'outillage et la main-d'œuvre. La moitié de ces arrêts sont dus aux retards dans la livraison des matières, ce qui ralentit de 15 à 20 % l'exécution des tâches.

Les *Izvestia* du 21 mars critiquent l'activité insatisfaisante de l'industrie lettonne. Dans la fabrique de verre « Communard », le rebut et les malfaçons, loin de diminuer par rapport à l'année précédente, ne cessent d'augmenter. Il en est d'ailleurs ainsi dans toutes les entreprises relevant du trust « silicato-chimique » :

« La qualité de la production sortant des usines ne s'est point améliorée. En une année, les entreprises ont perdu plus de 2 millions de roubles par suite des malfaçons et du rebut... L'an passé, le ministère (des finances de Lettonie) n'a communiqué aux entreprises le plan financier qu'au mois de septembre. Ce n'est qu'en-

suite que furent élaborées les mesures destinées à réduire le prix de revient. Certains directeurs de fabriques et d'ateliers ne s'intéressent pas du tout au prix de revient de l'unité de ce qu'ils fabriquent... D'après les données du ministère des Finances, les entreprises relevant de l'industrie locale ont fait perdre au gouvernement, en 1950, plusieurs millions de roubles destinés à l'accumulation...

« Plus du quart des entreprises n'ont pas réalisé le plan quant à la production globale, et encore davantage en ce qui concerne l'assortiment prescrit. Tout cela provient de l'irresponsabilité et du manque de discipline. »

Dans l'usine « Krasny Metallist », de nouveaux directeurs s'empressèrent d'élaborer un vaste plan de réorganisation technique pour améliorer le rendement. « Depuis trois mois, écrivent les Izvestia (21 mars), ce plan dort dans les bureaux du « Metallotrust » et du ministère, qui ne l'ont, jusqu'ici, ni approuvé ni rejeté. »

Dans l'industrie de transformation, les choses ne vont pas mieux. Le Troud du 20 mars nous renseigne sur ce qui se passe dans l'industrie de la chaussure de la région de Koursk. Des fabriques, détruites par la guerre, y ont été reconstruites :

« Mais malheureusement, une importante partie de l'outillage n'est pas utilisée, des machines de grande valeur restent pendant longtemps dans les entrepôts, voire en plein air. On compte ici plus de cent machines et établis inutilisés. Le ministère de l'Industrie de transformation et le Centre de la Chaussure n'ont pas encore, pour l'année en cours, décidé de l'organisation de l'atelier auquel ce matériel est destiné. Les machines resteront donc inemployées. Mais si elles ne sont pas pour la fabrique de chaussures de Koursk, pourquoi le ministère ne les envoie-t-il pas à d'autres entreprises ? »

Ces cas d'incurie sont tellement fréquents et courants que la Pravda du 16 février parle dans son éditorial, de « l'attitude barbare » observée dans tant d'entreprises à l'égard de l'outillage et des machines, des matières premières et d'autres valeurs matérielles :

« Les directeurs de l'usine métallurgique de Stalino ont toléré que l'outillage de la briqueterie relevant de leur usine, outillage qui vaut 3 millions de roubles, restât pendant longtemps sans surveillance, jusqu'à ce qu'il devint inutilisable. Dans la fabrique de locomotives de Briansk, beaucoup de matériel de valeur se trouve dispersé en différents endroits et s'abîme en plein air. »

Le Troud du 9 mars pousse une charge à fond contre la gabegie qui règne dans l'industrie du bois :

« Il arrive que dans beaucoup d'entreprises des machines coûteuses chôment plus qu'elles ne travaillent. Les normes de production fixées ne sont pas atteintes. Il n'est donc pas étonnant que les entreprises relevant du ministère de l'Industrie forestière aient produit, l'an dernier, beaucoup moins que prévu et qu'elles aient subi des pertes importantes.

« Ces exemples ne sont pas isolés. De grandes pertes productives sont enregistrées dans les entreprises relevant du ministère de l'Industrie de la pêche. Le mauvais travail de ce ministère coûte à l'Etat chaque année des dizaines et des centaines de millions de roubles. Le ministère de la Métallurgie noire subit lui aussi des pertes considérables en matières premières, en matériel et en combustibles. »

Voici, enfin, ce que dit la Pravda du 25 mars, en parlant de l'industrie forestière de Carélie :

« La productivité du travail des ouvriers forestiers demeure basse. Le rendement global par ouvrier diminue. En janvier 1949, la production par ouvrier, était de 25,8 mètres-cubes de bois ; elle était de 22,6 mètres-cubes en janvier 1950, et actuellement elle est plus basse encore. La plupart des ouvriers chargés des travaux mécaniques n'accomplissent pas leurs normes. On utilise mal les machines, dont une partie importante chôme. »

L'exiguïté de la place dont nous disposons ne nous permet pas de donner des extraits plus larges. Il ressort de toute façon des citations ci-dessus que le mal n'est pas limité à telle ou telle entreprise, ni à telle ou telle industrie, mais qu'il est général, qu'il s'étend à l'économie soviétique dans son ensemble.

Les deux principales conclusions à tirer de cet état de choses sont celles-ci :

1° la puissance industrielle de l'U.R.S.S. est infiniment plus faible qu'on ne l'imagine l'Occidental moyen, que cette puissance imaginaire prédispose au neutralisme ;

2° si les ouvriers français savaient réellement ce qui se passe en U.R.S.S. et comment fonctionne l'économie soviétique, ils ne se laisseraient plus séduire par les mensonges communistes ; par sa carence dans ce domaine, notre grande presse d'information se charge d'une lourde responsabilité.

L'économie américaine vue de Moscou

Tous les spécialistes des questions militaires estiment que la situation évolue rapidement vers un point d'équilibre entre les forces soviétiques et le dispositif occidental, de sorte que l'Europe n'aura bientôt plus rien à craindre. D'où l'étonnement de certains, qui se demandent pourquoi Staline n'attaque pas tant que le rapport des forces lui est encore favorable. Ils oublient que Staline, tout maréchal qu'il est, ne raisonne pas en militaire parce que l'art militaire n'est qu'un des éléments de sa stratégie d'ensemble.

Staline voit bien l'accroissement des forces des puissances du Pacte Atlantique. Mais il escompte en même temps le développement de certains facteurs susceptibles de paralyser le dispositif militaire que l'Occident est en train de dresser

devant lui. Ces facteurs sont à ses yeux les tensions sociales et la révolte des masses ouvrières. Le Pacte Atlantique ne sera qu'un chiffon de papier si les masses soulevées par une crise en empêchent la mise en œuvre. Fidèle aux enseignements de Lénine — du moins sur ce plan — Staline attend patiemment l'épanouissement et l'exacerbation des « contradictions du capitalisme ». L'armée rouge n'est pour lui qu'un adjuvant, nécessaire voire indispensable ; mais aujourd'hui comme hier, Staline compte avant tout sur les divisions sans uniformes que pourrait lui fournir une crise en Occident.

Sous cet angle, la façon dont on voit à Moscou la situation économique du monde dit capitaliste est d'un intérêt certain. L'on se souvient encore

du duel Varga-Vozniessenski, qui se termina voici deux ans par un *mea culpa* fort relatif du professeur Varga et par la disparition tout à fait absolue de Vozniessenski de la scène politique, et peut-être même de la scène tout court. Tandis que Vozniessenski avait tablé sur une grande crise américaine dans le plus bref délai, le prudent Varga estimait qu'il ne fallait s'y attendre que pour bien plus tard. Et il est significatif que son *mea culpa* d'avril 1949, qui contenait pas mal de rétractations, restait muet sur l'imminence d'une crise. Sur ce point précis, Staline s'était rangé du côté de Varga, ce qui laisse supposer que depuis deux ans déjà, Staline n'envisage le grand choc que pour l'échéance plus lointaine de la crise qu'il croit de toute façon inévitable, sans pour cela renoncer à sa politique de harcèlement par personnes interposées. La plupart de nos contemporains, incapables de discerner sa stratégie, se sont malheureusement laissé prendre à ce jeu pourtant transparent.

Ainsi que tous les économistes sérieux (pour une fois, le professeur Varga fut du nombre) l'avaient prédit, la dépression qu'on voyait poindre au printemps 1949 ne fut que faible et passagère. Le réarmement massif, consécutif à l'agression coréenne, fit disparaître les derniers risques de crise. En provoquant ce réarmement et en créant dans le monde libre une conjoncture de préparation à la guerre, Staline a retardé encore davantage l'échéance de crise et de chômage qui joue un rôle des plus importants dans l'ensemble de sa politique. Dès lors, les économistes soviétiques sont chargés de se pencher sur cette situation nouvelle pour y discerner de nouvelles « contradictions » et pour jauger les nouvelles tensions sociales susceptibles de résulter de la conjoncture d'armement.

Il n'est pas exclu que la récente épuration (d'ailleurs fort limitée et bénigne) parmi les économistes soviétiques — dont le B.E.I.P.I. a d'ailleurs parlé — soit en rapport avec cette question, mais les données jusqu'ici disponibles ne nous permettent pas de l'affirmer de manière absolue.

Un récent article, de la valeur d'une page entière, publié par la *Pravda* du 22 mars, constitue un premier essai d'analyse de l'économie américaine depuis le démarrage du réarmement. L'auteur, M.M. Marinine, le publie sous le titre: « *La putréfaction chronique de l'économie des U.S.A. et la politique d'agression* ». Ce seul titre indique que les économistes soviétiques sont incapables — on n'ont pas le droit — de se dégager du dogme léniniste. Puisque Lénine définissait l'impérialisme comme le « capitalisme en putréfaction », force est aux épigones de dénoncer de la pourriture partout. La suproduction qu'on escomptait hier a cédé la place à la sous-production due au réarmement — qu'à cela ne tienne! Suproduction ou sous-production — la « putréfaction » doit caractériser l'une comme l'autre puisque Lénine l'a dit...

Aussi n'est-ce pas pour nous instruire chez M. Marinine que nous faisons état de son article. Sa laborieuse analyse de la situation économique des U.S.A. est tellement empreinte des clichés léninistes que ces formules figées interdisent à qui que ce soit de savoir où en est réellement l'économie américaine. Par contre, son exposé permet de se rendre compte comment les chefs bolchevistes voient ou voudraient voir les perspectives présentes de l'économie américaine. De l'idée qu'ils se font de ces perspectives et de l'évolution des « contradictions » qu'ils s'efforcent de dépister partout, dépendra de toute évi-

dence, et dans une large mesure, leur politique internationale. Il convient, en effet, de ne jamais oublier que, pour eux, la mobilisation effective et efficace de leur V^e colonne — c'est-à-dire de leurs divisions occidentales — est fonction directe de l'aggravation de ces contradictions.

Après avoir montré que jusque vers le milieu de 1950, l'économie américaine s'était trouvée de plus en plus ensermée dans l'étroitesse de ses débouchés intérieurs et extérieurs, l'auteur en arrive au revirement survenu depuis juin dernier.

« *L'économie de guerre, écrit-il, est un nouveau pillage légalisé auquel se livre la clique des monopoleurs américains sur le patrimoine des U.S.A. et des pays marshallisés.* »

Voilà donc une première « contradiction » mise à jour ; elle n'ajoute cependant rien de nouveau à ce que la propagande moscovite ne cesse d'affirmer depuis des années. L'auteur cite la *Monthly Review* de New-York, qui aurait affirmé (nous ne sommes pas, présentement, en mesure de vérifier l'exactitude de cette citation) que « *le capitalisme américain a trouvé finalement sa panacée grâce à la mise en train de la permanente préparation à la guerre.* »

« *L'économie de guerre des U.S.A., poursuit M. Marinine, est ainsi liée à une nouvelle et formidable offensive contre le niveau d'existence des masses populaires d'Europe occidentale, à l'asservissement et à la fasciation de ces pays, à la reconstitution d'une armée revancharde en Allemagne occidentale et la transformation de l'Europe en l'arène d'une troisième guerre mondiale.* »

Après avoir indiqué que cette situation ne pourra qu'attiser « la haine » de tous les peuples à l'égard des U.S.A., l'auteur résume son analyse en ce passage, que la *Pravda* imprime en caractère gras :

« *Ainsi, « l'économie de la permanente préparation à la guerre » est loin d'être une « panacée ». En ajournant pour peu de temps la crise économique, elle entraîne un tel approfondissement et une telle aggravation des contradictions, tant intérieures qu'extérieures, du capitalisme américain qu'il ne pourra pas ne pas en résulter un effondrement de colossale envergure.* »

Staline, qui n'a pas l'habitude de se payer de mots, aura trouvé ce pensum d'écolier quelque peu insatisfaisant. Il sait mieux que M. Marinine que la préparation à la guerre ajourne la crise même au delà des délais prévus par le circonspect M. Varga. Il sait aussi bien que M. Marinine que les sacrifices que tout réarmement impose aux peuples feront naître un mécontentement que le Kominform s'efforcera de transformer en effervescence.

Staline veut autre chose : il lui tarde de savoir comment le réarmement agira concrètement sur les rouages économiques des U.S.A. et du monde libre en général, et quelles « contradictions » concrètes en résulteront sur le plan social pour que le Kominform puisse bien ajuster le tir de sa propagande. Jusqu'ici, la presse soviétique n'a encore rien publié de sérieux à ce sujet. Il faut s'attendre à ce que Staline appelle à la rescousse des hommes plus qualifiés que M. Marinine. Une fois de plus, le professeur Varga aura peut-être son mot à dire. Après quoi, il y aura une nouvelle épuration en perspective.